

София, 31.10.2024 - 31.12.2024

ИНТРО

Исчерпывающее объяснение происхождения константы альфа и каждого отдельного действия в ее точном вычислении имеют под собою довольно объемистый фундамент теории, или микротеоории как части Теории Всего, поэтому здесь ограничимся лишь поверхностными и приблизительными объяснениями, позволительными как минимум в мнемонических целях. Приведем их ниже после представления вычислений.

Статья была написана на русском языке, и автор не ручается в предельной адекватности английского перевода всем тонким смысловым материям, однако зрелый англоязычный читатель несомненно будет способен заполнить возникающие лакуны воображением своего опыта.

Ценность задачи опровергнуть неосторожные утверждения о случайности становления констант в ряду разнообразных или даже эволюционирующих вселенных Мультиверса столь глобальна для науки, что даже робкое обоснованное сомнение в этой случайности, посеянное какой-нибудь слабо верифицируемой гипотезой, имеет огромное значение, поэтому точный расчет одной из констант, целью которого является, хотя бы для начала, покончить с сомнениями, перенаправить, а не взорвать актуальный научный дискурс, обладает не меньшей ценностью даже при первоначальном отсутствии некоторых деталей в его доказательной базе.

Здесь, однако, мы бросим взгляд и на многие такие детали.

Расчет или объяснение генезиса константы тонкой электромагнитной структуры вместе со всеми вышеупомянутыми тонкостями всегда был принципиально возможен только в метафизике [1] как науке на стыке философии и физики, и видимо этим можно сегодня объяснять некоторое отставание физики фундаментальных констант от требований времени – объяснять несвоевременным забвением человечеством науки метафизики, – но это же соображение и автоматически извиняет физику как науку, декларировавшую свое предпочтение индукции перед дедукцией, в то время как метафизика требует свободного обращения с обеими с направляющей поиск функцией, доставляемой в процесс все же дедукцией.

Математизированная метафизика несомненно должна быть частью физики, причем ее базовой частью или началом, корнем, и в то же время на сегодня это – парадоксально самый недоисследованный из всех ее разделов.

I

Установившаяся когда-то величина константы тонкой электромагнитной структуры обязана своими цифрами переплетению чисто геометрических причин, и для их сведения воедино нам понадобится система нескольких уравнений (далее Система).

1. $M_{acc} / (M_1 + M_2 + m_3) = (M_1 + M_2 + m_3) / m_3$; $M_{acc} < M_D \sqrt{4/\pi} + M_2 < 275$; $M_1 = 4$;
2. $M_2 = 1/3 E_{ch} = 1/3 ((E_0^2 + E_{2\alpha}^2) / 2)^{1/2}$; $E_{ch} > (\pi/2)^{1/4}$
3. $M_D = N^D = 243$; $N = 3$, $D = 5$;
4. $E_0 = M_0 / M_D = 1,111(1)$;

$$5. E_{2\alpha} = (M_0 + M_1 + m_3) / M_D; E_{2\alpha} < (4/\pi)^{1/2}$$

$$6. M_{2\alpha} = M_0 + M_1 + m_3;$$

$$7. \alpha^{-1} = \frac{1}{2} M_{2\alpha};$$

Решение системы уравнений 1 - 7 дает для m_3 и других величин значения

$$M_0 = 270$$

$$m_1 = 4$$

$$m_3 = 0,071998180169671733739622635170756...$$

$$E_{ch} = 1,1195210617186043593712990765272...$$

$$M_{acc} = 274,44517186740920652019672232718...$$

$$E_{2\alpha} = 1,1278683052681879495215622330665...$$

$$M_{2\alpha} = 274,071998180169671733739622635170756...$$

$$\alpha^{-1} = 137,035999090084835866869811317585378...$$

с точностью, предоставляемой калькулятором Windows.

Автор рассчитывал константу с использованием этого калькулятора в 2014 году вручную, в то время как сегодня каждый после приведения системы к виду

$$8. (270 + 4 + M_2 + m_3) / (4 + M_2 + m_3) = (4 + M_2 + m_3) / m_3;$$

$$9. M_2 = 1/3\{[270^2 + (270 + 4 + m_3)^2] / 2\}^{1/2};$$

может забить необходимые цифры в любой онлайн-калькулятор и получить ответ за секунды.

О чем, вкратце, говорит эта Система? О том, что если определенное количество абстрактной энергии, эквивалентное сумме масс m и M , подать в ограниченную область определенного объема, то в этом объеме произойдет рождение электрона. При этом комптоновская длина волны умозрительной частицы, которую здесь для удобства назовем класситроном и волна которой и определит своим параметром параметры этого выделенного объема, будет близка, по длине, стороне особого умозрительного куба, в который могут быть вписаны все материальные *точки* покоящегося электронного тела, *не являющегося* в Природе точечным. Для рождения электрона необходимо достижение определенной плотности энергии в строго определенном объеме, рассчитываемом в специальной теории, но этот объем давно известен науке и обязан своею величиной классическому радиусу электрона.

II

Добавим несколько предваряющих выведение Системы рассуждений из метафизики Аргаси (далее – Теория, см. ниже; также см. [2] и [3]). Воззрения Теории будем приводить здесь в приблизительном изложении с контролируемой долей ограниченной корректности.

Приступая к исследованию интересующих наблюдателя явлений на самом старте следует принять для себя свод главных правил, которыми придется пользоваться в своем поиске как логическими установками для выбора пути и отбраковки, на развилках, отвлекающих от поиска или удлиняющих путь направлений. (Можно предположить, что в этом же многовекторном поле допустимо поискать подтверждение выводов Оккамы и, в принципе, отметить обоснованную

значимость считающегося спорным его ведущего методологического принципа.) Правила, предложенные Аргаси на основании метафизического анализа возможной связности различных физических явлений в их природном развитии наделяются им для физики, отрицающей метафизические подходы, силой аксиоматического характера. Держа в уме понимание естественной множественности полезных правил, включающей в себя в том числе некоторые давно известные научной логике, ведущими предлагается считать два следующих:

Базовое правило м-логики в описательной математике вселенной.

Сложность описательной математики явлений повышается в причинно-следственном ряду их возникновения. Сложными явлениями мы будем называть явления, возникающие путем сложения нескольких явлений низшего уровня в одно. Синтетическими – любую сумму любых явлений любого уровня. Под сложением будем здесь понимать любое донорство качеств, отражение закономерностей или порождение следствий, а не обязательно полный учет всех качеств и закономерностей.

Базовое правило подсказывает наблюдателю, что математика фундаментальных законов физики корневого метафизического уровня должна быть простой.

Назовем феноменологическим фазовым переходом такое сложение явлений, когда новое явление обобщает свойства старых служащих для него фундаментальными и приобретает новое качество, не описываемое ни одним из более фундаментальных математических сюжетов по отдельности или в неполной сумме, а требует полного включения в описание всех таких сюжетов.

Иерархическое правило логики.

На границе феноменологического фазового перехода возникает сюжет описательной математики, позволяющий отказаться от применения фундаментальных сюжетов в пользу нового, упрощающего описание и вычисления, и являющегося диалектическим следствием суммирования фундаментальных.

Называя описательную математику каждого феноменологического уровня элементом иерархической организации законов вселенной, мы приходим к выводу о необходимости поиска упрощающих математических сюжетов как непреложного правила в познании и последующем описании вселенной.

Пример из наиболее популярных: исчерпывающее описание атомного ядра требует учета правил поведения отдельных нейтронов и протонов; исчерпывающее описание взаимодействия двух ионов требует учета поведения каждого электрона и ядра как целого и не требует знания о поведении нуклонов; молекулярная биология требует учета поведения ионов взаимодействия и не требует знания о поведении всех электронов и ядер.

Полезным для физики выводом будет вывод о том, что идеальные полевые теории избыточны. Математическая сложность полевых теорий, стремящихся (в идеале) при описании явлений учесть и использовать все законы базового сюжетного уровня, уступает по фактору экономии мышления и вычислительного времени иерархическому подходу с выведением обобщающих законов.

Далее предлагается начать с описания фоновой подложки, на которой можно приступить к изучению размещаемых на ней элементарных явлений, в частности и умозрительных, которые будут провоцировать возникновение тех не случайных, но могущих быть определены как квази-случайные, строгих числовых соотношений, которые порождают в дальнейшем, в свою очередь, физические законы и их константы. Опуская поэтапное слежение за логикой, которая приводила к тем или иным выводам, поверхностное описание подложки может быть одобрено для наблюдателя константы альфа в следующем звучании:

Пространство-время [4] это математическая абстракция. Пространства-времени в Природе не существует. Существует време-пространство, организация и онтология которого описаны в

работах [2], [3] и [5].

Време-пространство – лишь в предлагаемом здесь альфа-упрощении – представлено наблюдателю двумя взаимно-вложенными по двум измерениям их пересечения трехмерными бранами, находящимися между собой, глядя геометрически, примерно в таком же отношении, в каком находятся точки координатной оси и пропуски между этими точками, или – возьмем другое сравнение из философии – как нечто и иное у Гегеля [6], находящиеся в постоянном взаимодействии.

В геометрическом отношении браны наделены формой 2-тора Клиффорда и в геометрической же сумме своей составляют общую 3-сферу целого – пространство вселенной.

Эти торы Клиффорда нельзя рассматривать как взаимно вложенные целиком, ибо в таком случае они не составляли бы в сумме 3-сферу, а следует рассматривать как дополняющие друг друга в объединении, при этом с некоторым ниже обсуждаемым пересечением глобального для физики значения.

Есть некоторая сложность с адекватным геометрическим представлением, для физики, результата суммирования в целое фигур, моменты существования которых при конкретном наблюдении показывают некоторый взаимный темпорально-фазовый сдвиг, и в метафизике целостное рассмотрение формы параметрического пространства включает в себя четыре, а не два, момента соответственно с четырьмя, а не двумя, взаимодействующими полноториями Клиффорда, что устраняет некоторую неполноту упрощенного рассмотрения. Однако, для физики чаще всего достаточно считать два лишних тора находящимися в мнимой сфере полускрытой геометрии пространства, дополняющими координатную недовложенность полноториев не влияя на точность физических законов, и поэтому здесь не требующими более внимательного к себе отношения.

Итак, полноториев два, их форма – торы Клиффорда, и их сумма – 3-сфера.

Все три линейные геометрические измерения 3-сферы, перекрестное подобие которых скалярно-конгруэнтно и которые идеально дискретны, то есть составлены минимальными квантами линейных расстояний истинно единичной природы, оформляют координатное пространство каждой браны – лишь с той небольшой тонкостью, что пропуски между координатными точками в случае *выделенного* рассмотрения одинокой браны математически не учитываются.

Минимальные расстояния единичны и неделимы, но решетчатая структура системы бран темпорально лабильна, и расчеты на модельных решетках лишь отчасти могут следовать природным закономерностям.

Время вселенной абсолютно, и находится со временем Эйнштейна в отношении абсолютное/относительное или внешний хронометраж/длительность локальных процессов. Длительность процессов, называемая у Эйнштейна временем, временем не является и в причинно-следственном ряду физической онтологии получает роль вторичного следствия, привлечение которого к делу в подходящих математических практиках можно отнести к разряду иерархически справедливых и оптимальных методологических решений.

Время вселенной идеально дискретно, то есть исчисляется минимальными квантами истинно единичной природы, называемыми мгновениями, которые составлены тремя измерениями времени, составляющими причину для трехмерности бран и расщепляющими одно мгновение на два трехмерных (при более пристальном метафизическом рассмотрении, которое здесь не востребовано, даже на четыре четырехмерных) момента (тик и так), что можно уподобить отношению двух изображений в зеркале – внутреннего и внешнего. В этом смысле время шестимерно или, более корректно будет сказать, что шестимерно време-пространство (или 4-мерно по правилу Грассмана – для внешнего по отношению ко време-пространству

наблюдателя и в упрощающей модели), а не само время как темп развития всех возможных перемещений и превращений в Природе и в самом пространстве вселенной. Четвертым измерением по Грассману является для нас знак браны, одной из двух, наблюдаемой в пределах своего момента двойного мгновения общего време-пространства. Поскольку в одном мгновении абсолютного времени две браны модельно чередуются, то в этом отношении четвертое измерение можно считать временем, но лишь в локальном смысле и как темп или вектор единичного превращения.

В параметрической модели с четырьмя торами, не востребуемой физикой, вселенная должна учитывать, однако, формальное пересечение двух четырехмерных пространств, обладающее трехмерностью, то есть оперировать пятимерностью, и эта пятимерность в свою очередь есть упрощение шестимерности, но в эти сложности при вычислении константы, как оказалось, нет смысла углубляться.

Созвучие с теорией струн [7] можно обнаружить в том, что при отдельном рассмотрении пересечений двух комплектов парно пересекающихся четырехмерных пространств, которые можно или даже придется составить из одной пары четырехмерных пространства метафизики рассматриваемой константы, если вообще не учитывать темпоральные сдвиги внутри мгновения и законы их наложения (см., например, [3]), и это будут две пары геометрического взаимодействия, как бы перпендикулярные друг другу, будет допустимо говорить о двух трехмерных пересечениях двух пар суммарно восьмимерных полупространств, то есть в сумме – о десятимерности. Соответствующий случаю математический аппарат может существовать, но, опять же, как бы перпендикулярно используемому вселенной природно, когда достаточно удовлетвориться в параметрическом пространстве своего Счета шестимерностью каждого мгновения и не добавлять отсутствующие измерения, подгоняя реальность к методу, а не наоборот.

Браны как внутреннее и внешнее одного явления чередуют эти две свои роли в темпе, задаваемом абсолютным временем и двумя вышеописанными его моментами, составляющими вместе одно мгновение минимального превращения (тик-так), или минимального перехода между двумя соседствующими в абстрактной длительности состояниями вселенной. Все изменения всех элементов одного состояния переводят все объекты в следующее состояние мгновенно и единомоментно, скорости распространения сигнала в этом смысле не существует. (За один тик или так вселенная успевает пересчитать все координатные изменения по всем трем бранным осям координат, и в этом смысле линейная скорость счета эквивалентна преодолению всего радиуса вселенной за время, много меньшее планковского и которое здесь предложено называть мгновением.) Скорость перемещения объектов, включая носителей сигнала, существует в том смысле, что не возможно перемещение между точками абсолютных координат вселенной более чем на одну позицию расстояния за одно мгновение, на минимальное расстояние, задаваемое единичным квантом.

Квант расстояния будем называть геоквантом, квант времени, то есть мгновение, t -квантом или, на русский манер, тиквантом.

Перемещение объектов, например, абстрактных материальных точек (материей здесь будем считать любые без разбора проявления вещества и энергии), из которых составлены более сложные объекты, происходит подчиняясь принципу **Абсолютной относительности движения**:

Перемещение материальной точки в пространстве происходит путем изменения координатного состояния в одной бране по отношению к неподвижной координатной системе второй браны, и наоборот, и в рамках одного мгновения возможны поэтому два таких минимальных перемещения, когда две браны – брана движения и брана координат – меняются ролями. Таким образом, бинарные объекты, представленные связанными материальными точками структуры в обеих бранах, перемещаются при наличии вектора

движения с максимальной скоростью c , равной половине максимальной скорости w в бране, и лишь свободные кванты темной материи, локально не имеющие антипартнера, теоретически могут перемещаться с удвоенной скоростью на незначительные расстояния, определяемые теорией вероятностей. Единичный импульс материальной точки, не связанной партнерством, может принимать скалярные значения только 0 и 1, где $1 = 2c$.

Материя стандартного объекта микромира представлена в двух бранах двумя изображениями, или отпечатками, поэтому его энергия или масса формально удваиваются, что позже получит свое отражение во многих выражениях физики. Будем выражать эту энергомассу, или емассу объекта, в абстрактных единицах, называемых обобщенно квантами или еквантами, трактуя эквивалентность Эйнштейна здесь максимально формально. Также будем прибегать и к соотношению емассы с табличной массой электрона, принимаемой за единицу.

Математическое выведение значения константы тонкой электромагнитной структуры связано с пониманием конгруэнтной идентичности трех измерений в каждой бране, так что любая полностью координатно-определенная, *до-определенная* (здесь – рассчитанная t -машиной изменений вселенной, ее Счетчиком, идеально и для данной области исчерпывающе) ячейка вселенского пространства одной браны формально представляет собою, в плоском Счетном пространстве, куб, хотя для физики может представлять собою совершенно иную фигуру. Фигуры време-пространства и пространства-времени геометрически не конгруэнтны, однако количественно, при выражении в любых линейных или объемных квантах-мерах конвенциональной физики, равны (говорим о моментальном срезе, сечении по времени).

Прибегнуть к абстракции Счетчика будет удобно потому, что вычисление вселенную каждого следующего координатного состояния всех своих материальных и геометрических точек базируется, первое, на данных предыдущего мгновенного состояния, и, второе, руководствуется сводом жестких правил, нарушение которых невозможно и, собственно, по этой причине как раз может быть названо вычислением, требующим определенной мощности (быстродействия) Счетчика, хотя формально речь идет о механистическом действии Времени как неперсонифицируемого физического Абсолюта, как причины и как организатора всех элементов любой вселенной и самой вселенной в ряду сменяющих друг друга таковых в их Универсуме, в мультивселенной.

Мультивселенную можно было бы называть Метавселенной, поскольку ее основы закладываются в метафизике Универсума, предшествующей его прикладной физике, если бы термин не был зафрахтован для онлайн.

Время есть темная энергия вселенной, и другой темной энергии для физики или астрофизики Природой не предлагается, время есть резак, квантующий и усложняющий вселенную по всем 6 измерениям (здесь Кант, как любитель трансценденций, возможно говорил бы о 12 измерениях, но для физики достаточно шести), резак-актор ежесекундно удлиняющий ее измерения и не нуждающийся в энергии, поскольку сам есть энергия, имеющая состоянием покоя вечное движение, которое могут притормаживать только аннигиляции.

Метафизика, в Теории, имеет собственное понимание аннигиляции частных пространственных структур в некоторых процессах, напоминающих физические, и в итоге снижающих квантование, или уровень дискретности, пространственных измерений, теряющих при этом часть своей длины, но здесь эта тема выступает как оффтоп и поэтому будет опущена.

Так, и это лучшее сравнение, не требует энергии установление множественных изображений предмета, находящегося между двух обращенных друг к другу идеальных зеркал. Материальная вселенная это лишь набор изображений, которые мы считаем атомарными, и не более того – энергия физики здесь ни при чем. То есть классическая энергия поверхностной физики может в определенном смысле только тормозить время и рост вселенной, но никак не

ускорять [8],[9] и [10] их. Есть предел, и астрофизика может изучать только отклонения скорости вниз, но не наоборот. Этот предел связан с величиной $2c$ (по каждому измерению) для *границной* скорости роста вселенной. Принимая, формально, видимую физически вселенную как организованную тремя (двойными) измерениями, растущими со скоростью $2c$ при возрасте 13,75 миллиардов световых лет, получаем по теореме Пифагора для вселенского радиуса оценочную величину 47,63 м.с.л., уменьшение которой до 46 можно объяснить аннигиляциями материи или в черных дырах, или иными на всем протяжении существования вселенского целого – если отбросить версии с ошибками в определении возраста. Следует помнить, однако, что это совсем не научная, а лишь вульгарно-геометрическая оценка радиуса.

Расчетная кубическая – для наблюдателя браны – ячейка любого размера, в которой Счетчик готовится разместить какое-нибудь материальное тело, не обязана, как отмечалось выше, заключать в себе именно кубическое тело, и однако при размещении в ней наблюдаемого объекта иной формы, когда этот объект целиком вписан в наблюдаемую ячейку, все материальные точки ячейки должны быть координатно до-определены, ибо ячейка в этом случае представляет собой локальную координатную систему для размещения материальных точек тела, и именно в этом требовании мы находим первичную причину установления для константы альфа определенного значения.

Положим, две трехмерные браны как самостоятельные объекты имеют между собой с математической точки зрения естественное пересечение, формально являющееся двумерным объектом, условно плоскостью. Эта плоскость представлена как двумерными квантами-координатами первого рода, условно положительными её точками, так и второго – условно отрицательными точками, условными просветами между точками первой браны. Поскольку в одном и каждом мгновении абсолютного времени содержится одно такое пересечение, а материальный мир должен обрести свой физический вид как нечто координатно полностью определенное, что не возможно в глубинах каждой браны вне подпространства их пересечения, устанавливающего в себе требуемую до-определенность, то физический мир с его пространством-временем самим време-пространствам или их наблюдателям представляется (в каждое мгновение) истинно плоским и, как говорилось выше, в видимом пространстве-времени физики плоским не является, имея иные форму и вписанные формы.

III

Электрон в покое формирует из своих материальных точек идеальное сферическое тело, и это тело является тройным сообразно онтологии своего синтеза вселенной (можно также представлять его себе телом вращения, что физически неоспоримо), притом электрон – что не обязательно для иных частиц – составлен тремя количественно равными частями, и, третья, для време-пространства электрон есть фигура плоская, то есть, геометрически, круг, и Счетчик рассчитывает ее – как сферически плоскую для каждой из составляющих вселенскую суперпозицию бран – отдельно и по-моментно. Можно говорить о малом сферическом теле (довольном, в частности – в пределах, устанавливаемых его классическим радиусом), представляя его себе вращающимся на оси диаметра кругом, рисующим в 3-пространстве шар, и это представление окажется удобным на подходах к расчету.

По определенным причинам классический радиус электрона в метафизике является классическим диаметром электрона. В качестве приемлемой для физики причины используем факт, что в метафизике весь заряд электрона формируется в его классической сфере, а не в объеме, хотя этот факт в причинно-следственном ряду метафизики электрона сам по себе является не более чем одним из побочных следствий. Соответственно, энергетический показатель mc^2 достигается для такого заряженного тела при уполовиненном значении классического радиуса физики.

Важным является также специальное рассмотрение т.н. волнового тела покоящихся частиц, радиус которого привязан к комптоновской длине волны частицы (или виртуальной частицы, неустойчивого ассоциата и проч.), и этому рассмотрению в Теории уделяется время, здесь же мы лишь упомянем этот фактор без достойного анализа как не влияющий на точность или характер расчетов, только отметив его следующую онтологическую важность в формировании константы как необходимого (не достаточного) условия:

Моментальное значение диаметра волнового тела физического объекта в физическом пространстве находится с длиной стороны куба Счетного параметрического пространства, способного вписывать в себя это тело полностью, в отношении, равном или большем отношения диаметра окружности, описывающей квадрат параметрического сечения куба, к длине стороны этого квадрата.

Конечно, говоря о физическом объекте, мы не имеем в виду случайное скопление материальных точек, а имеем в виду некоторую структуру, наделенную самостоятельным существованием.

Это наблюдение, это одно из упомянутых правил Закона организации масс (ЗОМ) вселенной, проективно-волновое правило, является следствием того факта, что максимальные расстояния между точками описываемых сечений определяются диагональю, а не стороной квадрата, а волновое тело физического объекта в то же время требует для себя сферического, а не кубического уложения, формально предоставляемого Счетным пространством, причем даже для покоящихся объектов микромира при отсутствии вращения, поскольку лабильна сама структура вмещающего их време-пространства, то есть в некотором смысле волновое сечение мы можем представлять себе как фигуру вращения параметрического квадрата со стороною, равной комптоновской длине волны, в собственной плоскости вокруг своего центра. Эта фигура будет составлена наложением многих моментальных снимков вращающегося, равномерно или колебательно, квадрата.

Лабильность решеточной структуры вмещающего объекты пространства связана с точечно хаотическими фибрилляциями друг относительно друга, даже в покое, не только бран и вложенных объектов, но и самих бран между собой. Квантовое пространственное поле бран само по себе составлено отдельными полями всех их собственных материальных точек подобно тому как суммируются на бесконечности волновые функции объектов (говоря строже, это их гео-потенциалы) с целью образовать волновую функцию целого. Пространство в метафизике есть имманентное внешнее для внутренней материальной структуры любого объекта, это внешнее есть его персональное внешнее, его собственное квантовое поле и его вклад в общее поле в полном соответствии с тем, как это предрекал Гегель [6]. Объекты нелокальны, их физическое влияние ограничивается размерами вмещающей вселенной, их шлейфы объемно равны вселенной, вселенная есть сумма своих объектов, сумма шлейфов составляет всё пространство вселенной, и популярная запутанность частиц есть следствие этих обстоятельств. Все частицы в той или иной мере запутаны между собой в одном общем целом, но некоторые запутаны более запутанно.

Поскольку все материальные точки бран свободно, относительно свободно или ограниченно свободно движутся в каждой бране (интегрально – в 3-сфере) в каждое мгновение наблюдения, то меняется и точная форма любого локального пространства, составляемого наложением их перемещающихся квантовых шлейфов (что подмечено в Общей теории относительности Эйнштейна). Поскольку эта форма определяется нелокально всеми материальными м-точками всего пространства вселенной, ибо шлейфы их нелокальны, невозможным становится такое быстроедействие t-машины, которое способно учесть все изменения целого, порожденные изменениями тех частей, которые порождены в свою очередь

локально задаваемыми ограничениями этого же быстродействия. Способная это оспорить t -машина предлагала бы для своей вселенной бесконечную скорость света – или работала бы во вселенной большего количества измерений, в которой параметрическая вселенная Счета является всего лишь одним из сечений, что не приветствуется метафизикой Теории и принципом Оккама. Таким образом, Счетчику в целях координатного до-определения некоторой выделенной пространственной области в ее динамике, а не стационарно, остается руководствоваться учетом главного ограничивающего ее параметра – максимального расстояния между точками решетки. Это привносит в геометрию физики естественную сферичность микрокосма локализации объекта микромира даже без наложения условий для его собственного вращения, и наблюдатель оказывается перед фактом необходимости учитывать в своих гипотезах параметры контактных сфер.

В прилагаемом Глоссарии** можно обнаружить некоторые оправдания предлагаемой ниже терминологии и некоторые сопутствующие разъяснения следствий выбора такой терминологии или пользы ее применения для физики исследуемой константы.

Сечения контактных сфер вложения расчетных объектов вселенной следует считать фигурами соосного вращения двух параметрических квадратов друг относительно друга, ибо такие квадраты каждой браны рассчитываются t -машиной самостоятельно и независимо и без значения, придается ли некая темпоральная закономерность случайным изменениям положений таких квадратов друг относительно друга.

Расчетными объектами могут служить только объекты микромира с массами не превышающими массы Планковского тела. Крупные объекты порождаются взаимодействием условных орбиталей геополей своих расчетных объектов как элементов целого, а подчас и дополняющим взаимодействием с геополями вселенной, принадлежащими источникам извне контура физической локализации наблюдаемого объекта.

Геометрически каждый выделенный шлейф одинокой параметрической m -точки показывает для време-пространства некоторое конусообразное вложение в бранный полноторий Клиффорда с заполнением полнотория пространственными квантами иных шлейфов, а пространство вселенского целого представляет собою (в упрощенной модели) мгновенное взаимодействие двух полноториев Клиффорда, положительного и отрицательного, с образованием 3-сферы, при этом вычисление Счетчиком расстояний между m -точками разных бран придает физической форме объектов наблюдения трехмерность, отсутствующую в полупространствах плоского пересечения. Трехмерность возникает лишь во взаимодействии двух бран как новое отношение, отсутствующее в двух плоских выделенных по-отдельно мирах.

Итак, наблюдателю открываются два типа вращения – материальное и пространственное – и два эти типа вращения не нуждаются в синхронизации, и каждый из них отвечает за существование одного из двух видов вмещающих объекты микромира сфер. Второй из этих типов посредством некоторых своих несложных следствий определяет спин.

При этом стоит выделить из сопутствующих вращениям обстоятельств в первую очередь следующее. Реальное количество геофизических точек, или координатных мест, вмещающего объект плоского пространства, представляющего из себя в Счетном (параметрическом) пространстве t -машины квадрат, должно совпадать с количеством таких же точек в физическом пространстве; большего быстродействие счетчика обеспечить не может. Точная форма пространственной фигуры, трансцендентной квадрату в физическом пространстве, при этом значения не имеет. Таким образом, диаметр плоской сферической фигуры физики $\pi d^2/4$ будет превышать длину стороны отвечающего ей параметрического квадрата d^2 в $\sqrt{4/\pi}$ раза.

Соответственно, волновое тело с его диаметрально-диагональным превышением длины стороны квадрата в $\sqrt{2}$ раза должно быть ужато, для Счетных целей, в $\sqrt{\pi/2}$ раза – поскольку

$\sqrt{2}/\sqrt{4/\pi} = \sqrt{\pi/2}$. Если имеется задача предоставить Счетчику тот объем пространства, с которым он может справиться при расчете, обеспечивая объекту самостоятельное существование, константа $\sqrt{\pi/2}$ или связанная с ней, в иных расчетах, $(\pi/2)^{1/4} = 1,1195151\dots$ будет иметь значение и в более широком смысле как увязывающая масс-энергетическое содержание любой сферической области – *физической*, или контактной, сферы – с допустимым масс-энергетическим содержанием вписанного, (в меньшей *расчетной*, упаковочной, реакционной сфере) в эту область физического объекта такой же *линейной* (диктуемой диаметрами) плотности. Речь идет об объекте, способном обрести структурность и самостоятельность, не о хаотизированной порции энергии; и среди прочего константа определяет предел снизу для отношения радиус волнового тела/радиус *расчетного* сферического тела физического объекта (в микромире). Это правило ЗОМ может быть сформулировано для радиусов или диаметров **D** в следующем виде:

Радиус сечения упаковочного пространства, или расчетной сферы, самостоятельного физического объекта микромира необходимо связан с превышающим его радиусом сечения физической (контактной) сферы пространства такой же линейной материальной плотности, в котором может быть организован телесный синтез этого объекта, соотношением, обусловленным константой первой препроекции $\sqrt{\pi/2}$ и обеспечивающим минимальное требование для возможности синтеза.

$$10. D_{ph} \geq \sqrt{\pi/2} D_{es}$$

Другими словами, при выполнении необходимого условия, определяемого константой, и при наличии всех других необходимых для конечной достаточности условий ЗОМ, в данной области пространства становится возможным рождение, или синтез, новой частицы. При этом наличие в физической сфере необходимого количества энергомассы, как видим, еще не позволяет надеяться на синтез частицы, и лишь превышение этой емассы в $\sqrt{\pi/2}$ раза (повышение плотности энергии) позволяет надежде родиться. Напомним, речь идет об условии «снизу», превышение диктуемых плотностных требований приветствуется.

Итак, мы говорим о минимальном требовании. Что означают для физики непонимаемые ею причуды вселенского Счетчика с некоторыми ими налагаемыми ограничениями, имеющими точное числовое выражение? Обсуждаемое выше, к примеру, требование применяется, первое, к контактному расстоянию до центра мишени, задаваемому наблюдаемой физической сферой, которое следует учитывать наблюдателю, направляющему в цель энергетический пучок, о сечении взаимодействия, и, второе, оно применимо к оценке требуемой для эксперимента плотности поглощаемой мишенью энергии.

Что представляет собой расчетное пятно, расчетная сфера организации материи? Это тот упаковочный объем (для време-пространства – площадь пятна, сечения), в пределах которого в покое расположены все материальные точки телесной структуры синтезируемого объекта. Кванты его емассы (которая первично сама по себе может быть составлена элементами разной дискретной природы – в классике, к примеру, кварками, глюонами, партонами и проч. – и это не имеет значения, счет может вестись в условных еквантах), что бы они собой ни представляли, все без изъятия располагаются в объеме определенного сечения, чего требует сама структура объекта. Так, например, структурное устройство электрона требует его телесной организации строго в границах, задаваемых его классическим радиусом, меньшим приведенной комптоновской длины волны электрона $L_0/2\pi$ в 137 раз (в метафизике – в 274 раза), а структура фотона занимает собою (условно: условно безмассовая) весь очерченный такой длиной волновой объем, то есть не все частицы упакованы в объемах, количественно близких их волновому телу. В то же время чисто умозрительная моно-частица 243, о которой мы будем много

говорить, располагает свое сферическое тело в пределах, очерчиваемых именно с помощью классического радиуса электрона, отвечающего комптоновской длине волны также чисто умозрительной α^{-1} -частицы.

В некоторых случаях, к которым относится и случай класситрона, расчетной емкости параметрического пространства, отвечающей быстродействию Счетчика, начинает не хватать для полного координатного доопределения волнового тела объекта (случай легких частиц; диапазон истинно лептонных масс в метафизике ограничен сверху массой класситрона $2\alpha^{-1}$). При том условии, напомним, что нам для размещения некоего объекта требуется полностью доопределенное локальное пространство. Так, полное доопределение локального пространства для волнового тела класситрона (также чисто умозрительной частицы) возможно при снижении площади «волнового сечения» не менее, чем в $\pi/2$ раза – только в этом случае количество координатных точек локального сферического пространства физики, как мы уже отметили, не превысит допустимого быстродействием Счетчика количества Счетных точек параметрического пространства (говорим об отношении площадей круг/квадрат – для реакционной, расчетной, Счетной сферы, – равном единице).

То есть класситрон с относительной массой $2\alpha^{-1}$ (в параметрическом време-пространстве с его скоростью света $2c$ такая частица обладает нужной комптоновской длиной волны, равной длине волны условного класситрона-137 физического пространства) требует для себя (если условием умозрительного синтеза является её полновесное размещение именно в таком большом объеме) сечения размещающего расчетного тела как минимум в $\pi/2$ раза меньшего, чем предоставляет ему контактная сфера физического пространства, а частица с массой 243, к примеру, еще в $1,127868...^2$ раза меньшего как требующая меньшего количества расчетного времени.

Принимая Счетное сечение частицы 243 в $\pi/2$ раза меньшим предоставляемого ее контактным телом, мы приходим к выводу о необходимости уменьшить диаметр этого сечения в $\sqrt{\pi/2}$ раза – то есть увеличить энергосодержание наблюдаемой контактной ячейки такой частицы не менее, чем в $(\pi/2)^{1/2}$ раза (условие (2) Системы: $E_{ch}^2 > (\pi/2)^{1/2}$) по сравнению с энергомассой 243 (такой же расчетной сферы требует для своего синтеза электрон как тройное, а не моно- тело, согласно условию (3) Системы; подробнее см. ниже).

Электрон с относительной массой тройного тела, условно принимаемой за 1, можно синтезировать в некотором строго определенном объеме только при наличии скопления эквантов, по какой-то причине расположившихся в этом объеме, с общей емассой не меньшей $243 * 1,253314... = 243\sqrt{\pi/2}$. Это же условие относится к масс-энергетической плотности такого же Счетного объема монотел в 243 раза более массивных. В случае тройного тела типа электронного нам потребуются рост количества неструктурированной масс-энергии в этом объеме до $243 * \sqrt{\pi/2}$ условных единиц емассы. И в этих условиях становится возможен синтез электрона с вытеснением ставшей мусорной излишней энергии прочь из реакционного объема – или ее использование в процессе некоего страничного синтеза, усиливающего факторы Ле-Шателье.

Умозрительная сферическая моночастица с условной массой 243 (то есть с некоторой умозрительной масс-энергией 243) или тройная частица с массой электрона в 243 раза меньшей могут быть полноценно синтезированы Счетчиком вселенной в объемах физического пространства не больших, чем те, что отвечают расчетному телу абстрактного ассоциата моночастиц с полной энергомассой $243(4/\pi)^{1/2}$. Это расчетное тело по определенному стечению обстоятельств близко по линейным упаковочным размерам расчетному телу класситрона $2\alpha^{-1}$ параметрического пространства, и такие совпадения начинают формировать общий список квази-случайных условий, сумма которых определит будущее значение константы альфа и величину классического радиуса электрона наряду с массой последнего.

Отметим на полях, что отношение $\sqrt{2}$ диагонали параметрического квадрата $2\alpha^{-1}$ -частицы к его стороне близко в рассматриваемых условиях к произведению $E_{2\alpha}E_{ch}^2$, где $E_{2\alpha}$ близко в данном случае отношению диаметра упаковочной (расчетной) сферы к стороне параметрического квадрата, а E_{ch}^2 – отношению диаметра волнового тела до его физического сжатия к диаметру упаковочной сферы, что является банальным замечанием, на которое не сразу можно обратить внимание, поскольку эта близость обеспечена не величиной $E_{2\alpha}$ собственно, а ее близостью к величине $(4/\pi)^{1/2}$, геометрически совмещающей в составе произведения $E_{2\alpha}(\pi/2)^{1/2}$ диаметры расчетной и вписывающей квадрат окружностей.

Также важнейшим является правило из упоминавшегося выше ЗОМ, предписывающее закону роста единичных масс, не превышающих массы класситрона $2\alpha^{-1}$, обеспечивать в процессе подачи энергии в наблюдаемый объем линейный рост относительно процессуального хронометража (а не количества) подаваемой равномерно энергии, и квадратичный – в случае превышения объектом классического показателя: квадратичные в этом смысле объекты поглощают больше энергии в единицу времени и достигают больших масс. Если массу класситрона $2\alpha^{-1}$ здесь в интересах категориальной краткости назвать метаклассической, то ростовое правило ЗОМ, также в своей краткой форме, можно сформулировать так:

- Самостоятельные объекты микромира с надкритическими массами, превышающими метаклассическую, показывают в равных условиях превращений в более тяжелые объекты любой целевой массы относительную скорость мгновенного роста масс, показывающую квадратичное значение в сравнении с линейной мгновенной скоростью роста масс объектов с докритическими массами, домета-массами.

Если же волновым телом объектов называть объем, диаметральный размер $\sqrt{2}$ которого определяется комптоновской длиной λ отвечающей им волны параметрического времени-пространства, это правило можно переформулировать как:

- Самостоятельный объект микромира с докритическим значением комптоновской длины волны, меньшим метаклассического, показывает в равных условиях превращений в более тяжелые объекты любой целевой массы относительную скорость мгновенного роста, показывающую квадратичное значение в сравнении с линейной скоростью мгновенного роста массы объекта с надкритической длиной волны, определяющей в покое размеры его волнового тела.

Очевидно, что речь идет о телах, рост и коэффициенты роста масс которых ограничиваются целевой величиной комптоновской длины волны тяжелой цели ростового процесса, а не некими скользящими показателями. Отдаленной, притом намного более сложной, аналогией можно считать требование заполнения электронами первых орбиталей атома – пока не заполнен первичный уровень, Природа не допустит заполнения следующего. Видя в обоих явлениях проявления принципа экономии мышления, можно в качестве следственного сформулировать принцип о том, как квадратичный рост частиц или ассоциатов наследует правилам их первичного линейного роста в момент исчерпанности потенциала последнего.

Итак, для проверки этого правила следует обеспечить строго равномерную подачу избыточной энергии к наблюдаемому объекту, способному к поглощению этой энергии с превращением в более тяжелый объект, и убедиться в том, что в равных условиях при превышении самостоятельным объектом массы класситрона $2\alpha^{-1}$ скорость роста его массы станет квадратичной по отношению к скорости роста его же массы до момента достижения объектом массы класситрона. В физике это правило не очевидно и трудно проверяемо если вообще проверяемо, но играет важнейшую роль в метафизике и в онтологии организации масс, являясь частью ЗОМ.

Последним объектом микромира, показывающим квадратичную скорость роста массы

согласно ростовому правилу ЗОМ, является планковское тело, и далее метафизические законы роста масс более не действуют.

Данное правило можно было бы сформулировать в идеологии пропорциональности роста надкритических масс площади сечения наблюдаемой ячейки, если рост докритических масс в этой же ячейке зафиксирован наблюдателем как линейный, однако в условиях, когда наблюдаемая ячейка зачастую увязывается размерами с волновым телом объекта, которое изменяется с ростом его массы, в правило привносится излишняя, хотя и легко учитываемая математически, неопределенность. К тому же в метафизике виновником геометрических соотношений признается время, и онтологически более строгим, при прочих равных, видится темпоральная, или рапидная, редакция определений.

В любом случае, при размещении в двух умышленно одинаковых Счетных объемах частиц докритической и надкритической масс, первые – при подаче в объемы одинакового и избыточного энергетического потока в обоих случаях – покажут квадратичную скорость прироста массы в сравнении со вторыми; повторимся: если такой рост вообще обоснован.

IV

Вписываемый в квадрат плоского сечения кубической ячейки каждой браны круг отличается от нее уменьшенной в $4/\pi$ (1,273239544...) раза площадью, позволяя свое линейное заполнение до-определенными материальными квантами (м-квантами, в наблюдении – умозрительными) в количестве, в $\sqrt{4/\pi} - 1,128379167...$ – раза меньшем. Это позволяет квантовому насосу, нацеленному на организацию в ячейке $2\alpha^{-1}$ -ассоциата, надеяться на достижение путем накачки кубической ячейки энергией именно такого превышения ее энергоемкости в сравнении с емкостью вписанного в квадрат круга (превышение определится пределом 274,196... для линейной формы заполнения круга с условной массой 243). В Системе выше умозрительная и относительная масса такого круга, суммарная масса его условных м-квантов (или емасса) была упомянута ранее. Повторим публикацию Системы с некоторыми пояснениями.

$$11. M_{acc} / (M_1 + M_2 + m_3) = (M_1 + M_2 + m_3) / m_3 \quad (\text{спин-волновое, или каскадное, условие}),$$

где $M_{acc} < M_{2\alpha} + E_{2\alpha} / 3 < 243\sqrt{4/\pi} + E_{2\alpha} / 3 < 275$ – условная и относительная масс-энергия (емасса) виртуально материального ассоциата, представляющего собой плод умозрительной накачки наблюдаемой ячейки пространства умозрительной масс-энергией в виде единичных ее квантов; m_3 – неизвестная компонента масс-энергии как побочный продукт работы квантового насоса, энергомасса которой достигает своего значения в момент выхода на конечное плато временной устойчивости при образовании $2\alpha^{-1}$ -частицы; M_1 есть число, приближающееся к 4 как к последнему целому, посредством которого превышает массу 270 перед *линейным* пределом докритического насыщения ячейки $243*\sqrt{4/\pi}$, и это число попало в Систему лишь по этой причине; приравнивание двух пропорций диктуется одним из не рассматриваемых здесь во всех деталях правил (см. ниже), характерных для момента рождения идеальных тройных тел, правил Закона организации масс (ЗОМ) из космологии Аргази.

$$12. M_2 = 1/3 E_{ch} = 1/3 ((E_0^2 + E_{2\alpha}^2) / 2)^{1/2} \quad (\text{реакционно-резонансное условие}),$$

где M_2 – масса ассоциата, своего рода резонанс, вступающий во взаимодействие с образующими триумвират одинаковых партонных масс M_{acc} на финише альфа-процесса, наблюдаемый как новый ассоциат $3k_{new} * M_{acc}$ с перекрестными связями новой устойчивости согласно пределу насыщения координатно до-определенных областей умозрительным Счетчиком. (Связи, названные здесь перекрестными, возникают тогда, когда соседствующие

элементы возникающей новой сложной структуры вступают во взаимодействие с отдельными элементами структуры соседей ввиду своей некоторой ненасыщенности относительно предоставляемой ЗОМ этой новой потенци). По определенным причинам тройные ассоциаты зачастую обладают дополнительной устойчивостью, объясняемой в ЗОМ, к тому же при превышении массы класситрона они растут квадратично относительно *хронометража* процесса от старта до финиша, а не линейно как сам класситрон – избыток поглощаемой массы в квадратичных структурах становится своего рода *клеем* из второго измерения, *скрепляющим* линейные структуры. Прибегая к аллюзии, можно называть этот клей умозрительными глюонами.

При этом все структурные элементы ассоциата обладают массами (точнее – линейной частью ассоциированных с ними емасс, связанных с их стартовой массой M_{01} коэффициентом E_{ch}), определяемыми коэффициентом E_{ch} . В частности, треть электронной массы M_e , принимаемой здесь за единицу, обладала бы в таком квантовом супе временной массой $1/3(M_e * E_{ch})$, являясь одной из составных частей растущего (умозрительно) ассоциата. Таким образом, квантовый суп накачки в момент выхода на последнее плато устойчивости, описываемое выражением (11), будет представлять собой три связанные структурно суповые кости $M_4 = (270 + 4 + M_2 + m_3)E_{ch}$, окруженные в квантовом бульоне ингредиентами с массами $M_{01} * E_{ch}$ – но и сам линейный партон $M_{2\alpha}$ будет временно составляться подобными элементами $M_x * E_{ch}$.

В конце концов, *после* выхода на альфа-плато устойчивости и выполнения всех условий Системы квантовый суп тройной ячейки приобретет, потенциально, емассу $3E_{2\alpha}M_{2\alpha}$ и затем $3*243(4/\pi)$, завершающую фазовый переход, но к этому моменту с его ингредиентами может произойти ряд изменений. Таким образом, выражение (11) можно было бы представить в виде, подобном виду

$$13. 3E_{ch}[M_{acc} / (M_1 + M_2 + m_3)] = 3E_{ch}[(M_1 + M_2 + m_3) / m_3],$$

если бы не его математическая вырожденность перед сокращением множителей. Оперировав полными массами партонов, следует отметить, что часть общего энергетического наполнения ячейки, отличающаяся емассой $M_0 * E_{ch}^2 = 243 * 1,119521...^2$ при выходе на альфа-плато входит в ассоциат с массой $2\alpha^{-1}E_{ch}$ и соседствует с крупной мелких масс $M_1 * E_{ch}$, если за M_1 в данном случае принимать линейную составляющую атомарной массы каждого объекта, а за $M_1 * E_{ch}$ – саму атомарную массу в квадратичном квантовом супе, при этом, глядя исторически, $M_1 = M_0 * E_{ch}$. Ниже причины этого будут рассмотрены менее бегло.

$$14. M_D = N^D = 243; N=3, D=5 \quad (3\text{-партон-5-мерное условие}),$$

где N – количество структурных партонов сложной частицы, D – количество измерений време-пространства, участвующих в расчете; M_D показывает во сколько раз уменьшается расчетная емасса координатно доопределенного объекта при размещении в той же Счетной ячейке, что и сравниваемый моно-объект, если моно-объект заменяется поли-партонным объектом – ввиду ограничений, налагаемых быстроедействием Счетчика и необходимостью вести расчеты, добавляя к процессу дополнительное кибернетическое измерение при размещении материальных точек структуры по нескольким партонным ячейкам. (Чем отличны эти партоны друг от друга в данном случае не важно, например, сохраняющими какое-то время своё значение внутренними спинами.)

Откуда берутся шесть параметрических измерений, если Счет ведется отдельно для двух трехмерных пространств? Это доступно объяснению даже в упрощенной альфа-модели. Положение любой материальной точки определяется в трехмерном полупространстве ее

размещения. Однако в рамках одного мгновения претерпевают трехмерное изменение и координатные места самого этого полупространства по отношению ко второму полупространству. Поэтому количество счетных измерений всё же остается равным шести, и поэтому мы позже сталкиваемся с необходимостью учета двух видов системного движения покоящегося объекта и его локального пространства.

Из шести расчетных, при определении числа действительных, измерений параметрического пространства – при вычислении числа D – вычитается одно мнимое тогда, когда отпадает необходимость его учитывать в процессе Счета ввиду полной синхронизации двух из шести параметров счета по какой-то причине, делающей двойное исчисление вырожденным. В случае электрона такой причиной станет становление, в качестве нового вырождающего двойственности параметра, жесткого структурного би-расстояния между параметрическими плоскостями отпечатков би-материи объекта в двух взаимодействующих бранах (при отсутствии наложения подобных условий для пяти остающихся измерений Счета). Отпечатки оказываются разведены в параметрике подобно идеальным пластинам конденсатора, а расстояние разведения формируется идеально же взаимно вложенными измерениями двух знаков. Sic: классическое время физики не входит в рассмотренный список измерений, сформированный параметрами мгновения.

$$15. E_{0\alpha} = M_0 / M_D = 1,111(1) \quad (\text{константа стартового плато устойчивости, или конфигуративный коэффициент}),$$

где $E_{0\alpha}$ – стартовое условие для вычисления относительного роста линейной составляющей общей энергии накачки, относящееся к масс-энергии промежуточного плато устойчивости формирующегося умозрительного ассоциата $270E_{0\alpha}$, стабилизирующего самого себя сильными внутренними связями партонов ввиду подчинения Закону организации масс и благодаря уникальному базису партонов типа 270, 27 и 3 и их соотношений типа 300/30/3 для соответствия этому подчинению, что следует обсуждать дополнительно. (Или это может стать конечным условием для обратного процесса распада тройной $3x2\alpha^{-1}$ -частицы (или ее включающей частицы $3*243*E_{2\alpha}^2$) с конечной целью плато устойчивости $3M_0$, где $M_0 = 270$; метафизика не требует точного знания о чередовании физических процессов и зачастую даже об их направлении или условиях обратимости, а устанавливает из ряда возможных лишь неизбежные для них количественные соотношения путем рассмотрения виртуальных процессов в мысленных экспериментах, акцентирующих в частном общем.)

$$16. E_{2\alpha} = (M_0 + M_1 + m_3) / M_D \quad (\text{константа альфа-препроекции}),$$

где значение константы $E_{2\alpha}$ – быть конечным условием для относительного роста линейной составляющей партонной энергии виртуальной накачки, отвечающей плато образования $3x2\alpha^{-1}$ -частицы.

$$17. M_{2\alpha} = M_0 + M_1 + m_3 = \alpha^{-1}w/c, \quad (\text{финальная масса альфа-партона, линейный вклад}),$$

где $M_{2\alpha}$ – конечная масс-энергия накачки (линейный вклад) в альфа-ассоциат при работе квантового насоса в ячейке на момент образования ($\alpha^{-1}w/c$)-частицы; c – скорость света; $w = 2c$ – максимальная скорость единичного перемещения материальной точки во вселенной, «мировая» скорость.

$$18. M_{\alpha} = \frac{1}{2} M_{2\alpha} = \alpha^{-1},$$

где $M_{2\alpha}$ – относительная линейная масс-энергия виртуальной кубической частицы параметрического пространства как результат работы умозрительного квантового насоса, получающая в физике уполовиненное значение α^{-1} , в своем безразмерном виде вошедшее в физику в качестве константы, поскольку формирует связь между массой и комптоновской длиной волны электрона.

Уполовинивание $M_{2\alpha}$ происходит по причине геометрического удвоения расчетных для Системы расстояний во време-пространстве би-браны (в физическом пространстве наблюдатель сталкивается лишь с проекцией этого пространства в его физику) и по причине формального удвоения скорости света в таких време-пространствах, которое более подробно рассматривается в основном теле метафизики Аргизи, в то время как в физическом пространстве размеры любой ячейки, связанные с комптоновскими длинами волн, линейно уполовинены. В итоге, глядя формально, расчет ведется для объемных параметров тела половинной массы, если мы хотим сохранить размер ячейки, определяемый комптоновской длиной волны частицы $2\alpha^{-1}$ во време-пространстве би-браны (где $w = 2c$), а не в физическом пространстве, а только такой размер поддерживает необходимые расчеты, ибо мы рассматриваем метафизику процессов, фундирующую будущую физику непосредственно в процессе ее зарождения, а не саму их физику.

Заполнение плоского (sic: плоского только в параметрическом пространстве) сечения ячеек наблюдения единичными еквантовыми массами с ростом их суммы в контролируемом процессе т.н. линейного роста содержимого ячейки будет происходить «линейно» в смысле сообразности приросту наблюдаемых в разных сравниваемых экспериментах разных фиксируемых радиусов *упаковочных*, для масс, ячеек, а не приросту фиксируемых площадей (полезно в поисках аналогии вспомнить похожее правило для масс черных дыр, имеющее весьма косвенное отношение к данному правилу). Заполнение плоского сечения *упаковочных*, или расчетных, ячеек с надкритической плотностью, однако, будет в этом же смысле происходить квадратично, пропорционально различию наблюдаемых площадей, поскольку мы рассматриваем процессы на масштабных шкалах, далеких от сравнения с плотностными показателями черных дыр подобного объема. Sic: речь не идет сейчас о волновых телах, которые сжимаются, по отношению к росту масс хозяев, всегда линейно-радиально, здесь говорится об умозрительных процессах.

Обобщенно формулу для вычисления константы тонкой электромагнитной структуры можно записать в виде

$$19. \quad \alpha^{-1} = \frac{1}{2} N^D * T_2,$$

где $T_2 = E_{2\alpha}$ это коэффициент вторичной альфа-препроекции, согласующей плоскую параметрическую геометрию Счетчика вселенной с геометрией физики электронного синтеза, прибегая к коррекциям; N – число партонов в составном теле электрона вселенной; D – количество действительных пространственных (гео-) измерений Счета её t -машины, не связанных с «физическим временем». Коэффициентом первичной альфа-препроекции можно считать при этом рассмотренное выше соотношение $\sqrt{4/\pi}$, имеющее геометрическое происхождение.

Количество темпоральных моментов в одном мгновении време-пространства – три, сообразно количеству пространственных измерений браны, рассчитываемых Счетчиком независимо, однако каждый из моментов разделяется на два особым знаком – можем называть это *направлением* мгновенного движения квантующего вселенское тело резца времени-абсолюта, *отличающем* две браны – и количество измерений по смыслу Счета становится равным шести.

Однако шестое измерение (- z, например, в евклидовой аналогии) для структурированных масс может становиться мнимым, поскольку размещается как бы в мнимой полусфере такого ущемленного време-пространства Счета (в глобальной метафизике это получает свое отражение и в более широком смысле, шестое измерение приходит в нее из онтологического Целого-меры физических вещей, недискретного Целого, из Целого-трансценденции – на выбор профессионалов категоризации) и не отнимает у t-машины вселенной компьютерного времени на свой еже-мгновенный пересчет.

Далее, согласно Закону организации масс, в том числе и применительно к данному случаю, особой устойчивостью в означенных условиях обладает виртуальная частица с емассой 270 и еще большей – триумвират партонов на ее основе с емассой 810 или 3*270. В Природе такие частицы могут не быть замечаемы по причине ничтожного времени жизни, однако в скрытых процессах метафизики и особенно умозрительной метафизики «критического разума» их существование востребовано. В принципе, при рассмотрении процесса распада накачанной энергией до показателя $243 * E_{2\alpha}^2$ инфильтратов нескольких соседствующих ячеек класситрона можно изучить промежуточные процессы общей схемы

$$20. \quad 3 * 243 * E_{2\alpha}^2 \rightarrow 3 * 270 * E_{ch} + \Delta m,$$

где разложение приводит к промежуточному образованию частиц-резонансов с массами $m_{mid} = m_1 * E_{ch} = m_0 * E_{ch}^2$, а структурная трансформация *линейного* старта $3 * 243 * E_{2\alpha}$ к энергетически (или структурно) выгодной цели $3 * 270$ провоцирует распад. Но выбор виртуальных схем не отразится на точности расчета, притом что сами схемы в Природе окажутся еще более сложны или разнообразны, и с инструментарием метафизики идеологически рано претендовать на их точное угадывание, что обесмыслит попытки наблюдателей казаться более строгими. Переплетение тонких мгновенных процессов в интегральном процессе синтеза электрона, может оказаться, вообще не будет подвластно разделению физикой по критериям ранних, поздних, первичный, вторичный, синхронный или одновременный, но количественные соотношения, устанавливаемые метафизикой путем сравнительного анализа влияний таких детерминант процесса, как разные виды геометрий, не могут быть иными по причине простоты математизирующего эти геометрии базиса, не допускающего числовой вариативности.

V

Спин-волновое правило ЗОМ, отраженное условием (1) Системы, гласит:

Взаимодействие трех частиц, ведущее к их объединению или слиянию в новую частицу, максимально облегчается при таком согласовании их угловых моментов, когда комптоновская длина волны их общей массы покоя уступает комптоновской длине волны общей массы двух меньших частиц в том же отношении, в котором длина волны общей массы двух меньших частиц уступает длине волны меньшей из трех частиц.

Ввиду непреложной связи емасс частиц с их комптоновскими длинами волн спин-волновое правило можно переформулировать в виде:

Взаимодействие трех частиц, ведущее к их объединению или слиянию в новую частицу, максимально облегчается при таком согласовании их орбитальных моментов, когда их общая масса покоя превышает общую массу покоя двух меньших частиц в том же отношении, в котором общая масса двух меньших частиц превышает массу меньшей из трех частиц:

$$21. \quad (m_1 + m_2 + m_3) / (m_2 + m_3) = (m_2 + m_3) / m_3$$

$$22. \quad L_{m1,2,3} / L_{m2,3} = L_{m2,3} / L_{m3};$$

Термин «частица» мы здесь использовали обобщающе, массы могут быть комплексными, сложносоставными, могут являться случайными, временными или мгновенными ассоциатами; для метафизики, в отличие от физики процессов, это не имеет значения. И мы говорим о своего рода моменте захвата квантовым спрутом новой мелкой жертвы для увеличения своей массы, а в дальнейшем потяжелевший организм ассоциата может претерпеть реструктуризацию с использованием иных оптимизирующих пропорций.

В случае включения относительно самостоятельных партонов в состав более тяжелого ассоциата говорить следует не о волновых, а об упаковочных телах этих партонов.

Взаимодействие трех частиц, ведущее к их объединению или слиянию в новую частицу, максимально облегчается при таком согласовании их угловых моментов, когда радиус упаковочной сферы их общей массы покоя уступает радиусу упаковочной сферы общей массы двух меньших частиц в том же отношении, в котором радиус сферы общей массы двух меньших частиц уступает радиусу сферы меньшей из трех частиц.

VI

Составные частицы надкритической «над-биальфамассы» $2\alpha^{-1}$, согласно ЗОМ и ростовому правилу, уже не подчиняются законам линейного роста при энергетической накачке их ячеек, и растут квадратично в сравнении с показателями, демонстрируемыми моно-ячейками – как ежесекундно, так и достигая в итоге большей удельной массы. В этой связи емасса триумвирата, например, выходя на плато устойчивости, достигает мгновенного значения $3 \cdot 243 \cdot 1,11(1)^2 = 900$ и далее рост продолжается уже по упомянутому квадратичному закону: тройная ячейка растет ускоренно (в сравнении с линейным ростом ячеек моно-природы) и достигает, потенциально, не емассы $3 \cdot 243 \cdot \sqrt{4/\pi}$, а $3 \cdot 243 \cdot 4/\pi$. Впрочем, квадратичный рост наблюдается и при превышении абстрактной самостоятельной частицей контрольной массы $243 \cdot 4/\pi$, вполне довольствующейся одной класситронной ячейкой.

Важно то, что при таком поведении роста любых тяжелых частиц, в процессах быстрой квантовой накачки ячеек наблюдения эквантами, первичным результатом будет достижение коэффициентом емассового роста (в Системе это E_{ch}^2) средне-квадратичного, а не квадратичного, значения – как это показывает для прироста массы в процессе накачки интеграл $v^2/2$, в пределах от $v_1 = 1,11(1)$ до $v_2 = E_{2\alpha}$ относительной скорости v абсолютного мгновенного роста емассы *линейных* партонов любого ассоциата – скорости, пропорциональной самой мгновенной относительной величине этой емассы, в связи с чем ее числовое значение, также относительное, можно приравнять в вычислениях (как бы гео-эквивалентно) такой массе. Для условно единичной стартовой массы $1,11(1)^2$ и для любой стартовой массы процесса $M_0 \cdot 1,11(1)^2$, при выражении скоростей в безразмерных единицах, получаем:

$$23. M_{mid} = m_1^2 + \int_{v_1}^{v_2} v dv; m_1 = 1,11(1); v_1 = 1,11(1); v_2 = E_{2\alpha} = 1,127868...$$

$$24. M_{mid} = 1/2(m_1^2 + m_2^2) = 1,119521...^2; m_2 = E_{2\alpha} = 1,127868...$$

$$25. M_A = M_0 \cdot M_{mid},$$

где M_0 – линейная составляющая полной стартовой массы частицы/ассоциата, в процессе накачки достигшего в ячейке наблюдения квадратичной массы $M_0 \cdot 1,11(1)^2$, принявшей при этом форму новой частицы/ассоциата (для класситрона $M_0 = 243$); M_{mid} – резонансная масса и резонансный коэффициент, или коэффициент роста единичной линейной массы любого партона наблюдения в процессе квадратичного роста включающего его в себя тяжелого ассоциата в наблюдаемых ростовых пределах.

В общих линиях, масс-энергетический рост в каждой отдельной *контактной* ячейке наблюдения можно представлять себе следующим образом. Ячейка C_c класситрона $2\alpha^{-1}$,

связанная размерами с комптоновской длиной его волны, достигает предела своего линейного насыщения, при выражении в условных единицах массы, не большего $243v^2 > M_{cc}v(\pi/2) = 243E_{2\alpha}v(\pi/2)$, при этом ее границы не выходят за очертания волнового тела $243v(4/\pi)v(\pi/2)$. Соответственно, при ее насильственном утяжелении до предела $243v^2$ достигалось бы одно из необходимых условий синтеза в ее границах линейного монотела 243, поскольку волновое тело утяжеленной частицы получит в этот момент требуемые ужавшиеся границы.

После насыщения до линейного предела масс $243v(4/\pi) = 274,196...$ содержимое ячейки может расти только квадратичным (при быстром, условно взрывном, росте – среднеквадратичным) образом, то есть предоставляя любому партону включенного ассоциата, любым случайным структурам, как и полной сумме партонов, возможности увеличения своей емассы также и по второму измерению своего локального време-пространства. Проследим за развитием ситуации, в наиболее нас интересующем регионе ростовой сферы, для включенной в него умозрительной частицы 243 как составной части умозрительной частицы линейного типа, ассоциата партонов 274,196....

Частица 243 растет теперь квадратично. В момент достижения коэффициентом роста величины $1,11(1)^2$ для стартовой частицы будущего альфа-процесса $243*1,11(1)^2$ достигаются условия, диктуемые спин-волновым правилом ЗОМ, с каскадным коэффициентом $1,11(1)$. При этом линейная часть емассы ячейки 274,196 представлена, первое, выделенной емассой 270, обладающей особой устойчивостью чтобы быть самостоятельным ассоциатом или участником сложного резонанса, так что частица $243*1,11(1)^2$ обособляется как минимум виртуально в отдельное тело, и, второе, остатком массы, не большим 4,192.... При этом *ранее* занимавшая сферу линейная часть $(270 - 243 = 27)$ выделенной умозрительно массы $270*1,11(1)^2$ вытесняется выросшей частицей во внешнюю (контактную) сферу в виде партонов с локальными массами $M_0*1,11(1)^2$. В этот момент процесс преодолевает плато устойчивости «1,11(1)», то есть какое-то время при образовании стартовой частицы альфа-процесса «270» среднеквадратичное правило не действует в рамках своего рода фазового перехода в ассоциате, но далее вновь вступает в свои права.

Особая устойчивость частицы 300/270/243 как ядра будущего альфа-ассоциата 274,071... связана прежде всего с целочисленностью организующих ее партонов как в линейной, так и в квадратичной составляющей массы, при этом такие партоны становятся своего рода структурными атомами, стратомами, нового образования, квантами его структуры, и дальнейший рост такого образования в любом процессе принудительной накачки не приводит к изменению структуры ядра при поглощении энергии до тех пор, пока Природа не увидит новой потенции целочисленного сложения в целое индивидуальных масс, подчиняющихся правилам ЗОМ. Стратомы частицы 270 обладают массой в треть электронной и подчиняются спин-волновому правилу, но далее вплоть до гипотетически предельной массы линейного вклада, меньшей 275, не находится подходящих соотношений, увязывающих 243 стратома реакционной ячейки класситрона в похожую большую структуру. Логическое звено, поясняющее зачем Природе вообще нужны стратомы с особыми массами, помимо плюсов той же экономии мышления, следует обсуждать отдельно.

При дальнейшем росте «стартовой альфа-массы 270» с полной массой $243*1,11(1)^2$ линейная часть этой массы постепенно вытесняет из реакционной сферы в контактную все больше партонов остатка 4,192..., так что к выходу на финишное плато эта линейная часть представляет собой, согласно среднеквадратичному правилу, линейное сечение $243*E_{ch}$ общей квадратичной массы $243*E_{ch}^2$ и два остатка партонной массы, включенный и исключенный из предела $E_{2\alpha}$ линейного роста старт-массы 243, то есть $243*(E_{2\alpha} - E_{ch}) = 2,028380...$ и, второй, с массой около $0,124... = 243v(4/\pi) - 243E_{2\alpha}$, в сумме – с массой чуть большей 2,1, если не считать не учитываемой

здесь квадратичной составляющей, увеличивающей подобную емассу в E_{ch} раз.

На этом этапе полный материальный баланс системы ограничивается числом $243 \cdot \nu(4/\pi) \cdot E_{ch}^2 > 243\nu 2$, то есть преодолевает требования Комптон-волнового правила с его константой $\nu(\pi/2)$. Линейная часть полной емассы процесса представлена ассоциатом $243 \cdot E_{ch}$ (с полной массой $M_{01} \cdot E_{ch}^2$) и невытесненными остатками показанными выше, а контактная сфера заполнена партонами с N резонансными емассами $M_{0N} \cdot E_{ch}^2$ с линейным вкладом в эту массу по-прежнему $M_{0N} \cdot E_{ch}$.

Таким образом, ассоциат с e -массой $243 \cdot E_{2\alpha} E_{ch} = 2\alpha^{-1} E_{ch}$ получает возможность при появлении удачных каскадных предложений для образования новых связей своего емассового прироста захватывать недостающие его потребностям партоны предложения с образованием новых каскадных структур. Выше отмечалось, что его потребностям отвечает ассоциат партонов с общей емассой $1/3 E_{ch}^2$ или, если составлять балансы и пропорции только для линейных составляющих согласно условию (1) Системы, ассоциат $1/3 E_{ch} = 1/3 \cdot 1,119521\dots$

Из контактной сферы (параметрически искажающейся, по мере ужатия волнового тела, в некоторую масс-квадратичность, квази-объемность, что не отражается на вычислениях) по этой причине захватывается партон в виде ассоциата с массой $1/3 \cdot (1,119521\dots)^2$, но при наличии близкого контакта ячеек, если три составные части слияния 270, $(4+0,373173\dots)$ и $0,071998\dots$ каскадной массы $274,445171\dots$, вступающие во взаимодействие, принадлежат разным ячейкам, наряду с объединительным синтезом электрона из трех партонов (требуемая для синтеза энергетическая плотность оставалась достаточной во всем контактном теле, не только в сфере «243») содержащиеся в ячейках партоны 270 (при определенных условиях) также вступают в объединительные каскадно-перекрестные связи, упрощенно описываемые формулой-пропорцией $810/270/90$ с каскадным коэффициентом 3. Такой линейный триумвират-ассоциат при этом выступает в качестве потенциальной цели процесса распада альфа-триумвирата $3 \cdot (243 \cdot E_{2\alpha} + 1/3 E_{ch})$, а ввиду тройного сближения ячеек синтезированное из трех подходящих партонов с определенными спинами единичное тело получает возможность высвободиться при разложении структуры образовавшегося квази-нейтрона с образованием самостоятельного электронного тела и неизбежных осколков. Высвобождение происходит в ячейке с размерами сферы синтеза «243», так как это есть последняя, в представимом ряду, *линейная* емасса, еще способная уместиться в сферическом теле, идеально вписанном в особую ячейку плоского параметрического пространства « $243 \cdot \nu(4/\pi)$ », поэтому электрон как тройное тело наделяется меньшей относительной массой 1 (как $243/N^D$, а не $1,119521\dots$), а волновое тело триумвирата схлопывается в рамках соответствия комптоновской длины волны его новой массе 810, выбрасывая электрон и осколки.

Квази-нейтрон метафизики играет в ней роль своеобразного электронного бозона, не известного физике по причине трудности его обнаружения и обусловленных этим же трудностей суперсимметрии.

Почему по условию (1) Системы объединяются партоны трех ячеек, а не партоны каждой ячейки по отдельности, объясняется спиновым (или условно-спиновым для несовершенных ассоциатов) правилом слияния трех самостоятельных частиц, напоминающим требования шестеренчатой передачи:

Угловые моменты трех сливающихся в новое целое частиц изначально представлены спинами обоих возможных знаков.

При этом ассоциатогенное содержание каждой ячейки как продукт хаотической квантовой накачки перед началом наблюдения за перекрестными взаимодействиями можно представлять себе партонной суммой, характеризующейся спинами, или общим спином, одного знака, подобно тому как того потребовало бы правило вращения соосных шестеренок. Соответственно,

сближаются, а затем взаимодействуют, три ячейки с обоими знаками спина в общем комплекте, и так же взаимодействуют между собой все ими включенные партоны.

Тройная структура электрона становится той причиной, которая не позволяет ему быть синтезированным в контактном теле одного класситрона.

Таким образом, физическую, а не параметрическую, ячейку альфа-процесса мы можем представлять себе в виде контактной сферы с линейной емкостью потенциального, но не реализованного еще размещения в ней емассы не большей $243v(4/\pi)*v(\pi/2) = 274,196... *v(\pi/2) = 243*v2$, которая включила в себя реакционную сферу потенциально реализуемого размещения емассы $243v(\pi/2)$, в которой в свою очередь синтезируется частица с емассой 243 или отвечающая ей по скрытым энергозатратам t-машины вселенной тройная частица с единичной электронной массой. Проблемы организации и сохранения заряда, явно следует оговориться, здесь пока не рассматриваются.

РЕЗЮМЕ

Кратко обобщая и выделяя из подробностей мысленного эксперимента ведущие и направляющие, в первую очередь заслуживает упоминания то обстоятельство, что при достижении в определенном наблюдаемом объеме некоей определенным образом дифференцированной суммой масс – которые можно выделить по специальному обобщающему признаку быть частью линейной составляющей общего масс-энергетического содержания этого объема – точной величины $3*2\alpha^{-1} + E_{ch}$, в трех составляющих этот объем сближающихся сферах, по определенным признакам называемых контактными и вмещающими в этот момент как часть этой суммы основную скелетную массу $3*(270 + 4 + m_3)$ и три виртуальные частицы с массами каждая $1/3 E_{ch} = 1/3 ((E_0^2 + E_{2\alpha}^2) / 2)^{1/2} = 1,119521061.../3$, созревают условия для нового взаимодействия, разрешенного отдельным правилом Закона организации масс вселенной. Благодаря этому каскадному правилу ЗОМ последние, из выше упомянутых, три внутренние частицы умозрительного объема, в качестве элементов его общего энергетического наполнения ранее вытесненные из реакционной сферы эксперимента в контактную, позволяют отдельным партонам триумвирата вступить между собой в новое перекрестное взаимодействие благодаря соответствию требованиям правила, определяемого как спин-волновое условие ЗОМ (условие (1) Системы). Устанавливаемая условием пропорция способствует формированию новых частиц из элементов, скрепляемых связями, называемыми в момент их возникновения каскадными.

При этом, однако, три захваченные общей тройной системой партонов частицы $1/3 M_{ch}$ получают потенциальную возможность слияния в одну с потерей части массы, потому что в этот момент локальная область такого слияния приобретает размер (связанный с классическим радиусом электрона; квантовый насос обеспечил нужную материальную компактизацию каждой ячейки и любой ее выделенной области путем увеличения её масс-энергетической плотности), отвечающий надежному координатному до-определению Счетчиком всех минимальных квантов будущего сферического электронного тела в таком образом очерченных пределах, но – не квантов любой *большей* тройной емассы, и таким образом электрон впервые получает возможность (в рамках здесь рассматриваемого процесса) стать полностью координатно-определенным, для физики трехмерным – поскольку и в том смысле, что все m-точки его структуры становятся трехмерно-доопределены – телом.

Математически это комптоновское условие предстоящего электронного синтеза выражается неравенством

$$26. \quad 243v(4/\pi) \geq 243v2/E_{ch}^2,$$

которое говорит нам о том, что размеры контактного тела, отвечающие ячейке синтеза электрона с условным маркером «243», ввиду лимитов, накладываемых быстродействием Счетчика, должны ограничиваться сверху параметрами реакционного тела утяжеленной (в линейном выражении) в $\sqrt{4/\pi}$ раза частицы, независимо от условий, способных обеспечить это соответствие, и задачей вселенной является найти такие условия простым перебором. Так, снижение объема волнового тела частицы определенной особой массы, как оказалось, ввиду сопутствующего утяжелению сокращения комптоновской длины волны этой частицы является допустимым путем к успеху искомого синтеза. Вехи этого пути неизбежно дополняются некоторыми усложнениями простой идеи, к которым даже антропоморфная вселенная может себе позволить оставаться равнодушной ввиду принципиального доверия к надежной механистичности работы на экспериментальном поле вездесущей квази-случайности, и утроение требуемых для перспективных процессов энергий на пути перебора вариантов не имеет того статуса претенциозности, которым вселенную можно было бы озадачить.

Происхождение различных пределов, устанавливающих для особых ячеек их параметры, и сама особенность таких ячеек находят себе подробное объяснение в Теории и здесь не рассматриваются будучи факторами, не влияющими на ход расчета.

Остается открытым и вопрос в какой точно момент происходит рождение электрона слиянием, ибо волновое тело квази-нейтрона необходимо схлопывается после утроения при подчинении комптоновскому установлению, и электронный синтез может произойти на любой стадии этого сжатия, включая стартовую или, напротив, в момент начала реакции утроения партонов 270 как мощного фактора Ле-Шателье. Физике может быть предложено несколько вариантов рассмотрения вплоть до достижения скелетной массой будущего триумvirата предельной каскадной пропорции $3(243E_{2\alpha}^2/243E_{2\alpha}/243)$ вместо неполноценной альфа-пропорции $243E_{2\alpha}E_{ch}/243E_{2\alpha}/(243E_{2\alpha}/E_{ch})$, но здесь метафизика, установившая для себя финализирующие все ходы результирующие числа, может не вторгаться в сопредельную епархию научной иерархии сюжетов.

В итоге, своего рода недонасыщенность партонов потенциального альфа-триумvirата, рождающегося из масс-энергетических сгустков, приводит к захвату из контактных сфер как особых пространственных ячеек недостающих партонам для нового каскадного соотношения емасс $1/3 E_{ch}$ из условия (1) Системы, и к последующему вступлению в новые перекрестные связи с образованием неустойчивой сложной частицы квази-нейтрона, после чего синтезирующийся параллельно – ввиду подходящего размера ячейки – электрон получает возможность выйти в самостоятельное существование в результате распада квази-нейтрона в одном из каналов в направлении известной цели $3*270$ с образованием в потенции или этой частицы, или неких частиц промежуточной массы в случае квази-случайного порождения в канале новых перекрестных связей, или ряда более мелких осколков.

Усиливая онтологический акцент можно повторить, что параметры табличной массы электрона определяются *быстродействием* t -машины вселенной, называемой нами Счетчиком, *которое позволяет* полный расчет, то есть фактически – существование электрона, именно столь определенной табличной, ибо предельной, массы в границах строго определенного особого объема, также являющегося физической константой вселенной, если эта предельная масса принадлежит тройному, трех-партонному, телу типа электрона и относится к разряду линейных масс по классификации Закона организации масс вселенной.

Констатация трехпартонного устройства любого тела (оговариваясь логически строго), если ею мотивируется установление его массы, относится лишь к моменту его синтеза в каком-то процессе, и не обязательна для дальнейшего существования в случае некоторой перестройки

внутренней структуры, могущей вести как к упрощению, так и к энергетически выгодному усложнению этой структуры. В связи с этим структурные особенности действующего, а не синтезируемого, электрона в данной статье не обсуждаются.

Прибегая с помощью вспомогательных коэффициентов к согласованию формообразующих объемов разных геометрий, в нашем случае – счетной параметрической и физической, – вселенная столкнулась с задачей согласования и частых сферических требований физики с плоскими предложениями Счетного пространства. Сложность задачи усилило естественное ограничение быстродействия ее t -машины, но именно конкретным решениям всех подобных проблем физика вселенной обязана всеми тонкостями своих законов и значениями своих констант, а иных причин для их точного становления, не исключая из списка лишнего чистые от скрытых закономерностей случайность или вариативность, не существует.

Все вселенные Мультиверса руководствуются одним и тем же полным сводом своих законов и констант и законодательно идентичны.

В физическом пространстве куб метафизического време-пространства не является кубом, плоскость не является плоскостью, двумерность и шестимерность не являются двумерностью и шестимерностью, но никакие усложняющие обстоятельства не способны помешать точному установлению наблюдателем величин любой природы на путях объединения воззрений физики и онтологически выстраиваемой натур-философии, ибо эти обстоятельства конечны, что ставит точку в старом споре о познаваемости вселенной формально-логически.

Итак, концентрация абстрактной масс-энергии в определенном ограниченном объеме при достижении локально необходимой критической плотности ее позволяет в некоторых случаях (опускаем здесь исследование видов энергии) получать на выходе устойчивые объекты микромира в момент достижения этой энергией своего эквивалента массе, определяемой в линейном или квадратичном исчислении величиной, подходящей для организации новых перекрестных связей между партонами взаимодействия с учетом также количества включаемых в процесс соседствующих пространственных ячеек физического пространства вселенной. Особость этим ячейкам придает чаще всего пограничность их размеров в отношении некоторых аспектов способности вселенной упаковывать в подобных объемах подчиняющиеся законам квадратичного или линейного уложения телесные массы.

Отметим на полях, что прямое сопоставление свойств или причинных рядов чисто умозрительного квази-нейтрона из рассмотренного здесь альфа-процесса и нейтронов физики невозможно, онтология природного нейтрона представляет собой дополнительную проблему.

Никакого отношения к калибровке какого-либо поля или к допустимой решеточной аппроксимации его размеры особых ячеек не имеют, их величина определяется иными факторами, их существование зависит от условий мгновенного наблюдения и не распространяется на слабоэнергетические зоны мирового пространства, и, в сущности, по природе своей краткосрочно, вторично, глобально нелокально и физически не предположено.

Описанным квази-случайным образом физика вселенной закрепляет для себя соотношение между комптоновской длиной волны электрона, обычным способом обратно-линейно связанной с его мгновенной, для време-пространства, массой, и длиной волны виртуального кубического тела класситрона физики – уполовиненного класситрона метафизики – масса которого подчиняется, хотя и виртуально, общим правилам ЗОМ, а трехмерное *материальное* тело электрона геометрически вписывается в ячейку, определяемую для комптоновской длины волны класситрона в параметрическом пространстве метафизического Счетчика состояний вселенной, её t -машины.

Не подлежит забвению, что детальная физика процесса рисуется нюансами, и рассмотрению подлежала его метафизика, а не физика, выявлялись обязательные цифры

соотношений между параметрами его участников, а не обязательная этапность или необязательные цифры – выявлялись особым образом, предваряющим физику, а не раскрывающим её. Физические лабиринты конкретных материализаций любых процессов не способны, однако, изменить количественные установления научной метафизики как физической онтологии, изменить диктуемые простой геометрией пространственной подложки для размещения всего сущего (или умозрительного) базовые требования, предъявляемые к процессуальным акторам под видом свода законов самого фундаментального свойства. Метафизика процессов поэтому далеко не вся их физика и предоставляет скорее сцены из фильма нежели сам фильм, некую нарезку наиболее ярких или существенных кадров из полнометражной ленты для презентации ее наблюдателям, еще не имевшим случая попасть в кинозал.

1. Aristotle, Translated by W.D. Ross, 1924, *Metaphysics*. Oxford Univ. Press, London.
2. Argazi V., 2001, *Death and Time*, Primstroy-M, Moscow.
3. Argazi, V., 2016, *Mission Aristotle and the Higgs' Trap*, Chimera, Kyustendil.
4. Einstein. A., 1918, *Ann. der Phys.*, 360 (4), 241.
5. Vyacheslav. A. Ivanov : [True photon mileage, actual intergalactic distances and the accelerating universe hypothesis I. In search of new interpretations \(academia.edu\)](#)
6. Hegel G., Translated by G. di Giovanni, 2010, *The Science of Logic*, Cambridge Univ. Press, Cambridge.
7. Susskind L., 2005, *The Cosmic Landscape: String Theory and the Illusion of*
8. *Intelligent Design*. Little, Brown, NY.
9. Riess, A. G., Filippenko, V. A., Challis, P. et al, 1998, *Astron. J.* 116, 1009 (1998).
10. Perlmutter, S., 2003, *Phys. Today*, 56 (4), 53. 2.
11. Perlmutter S., 2012, *Rev. Mod. Phys.*, 84, 1127.

*Автор публиковался также под именами Вячеслав Иванов; В.А. Иванов; Вячеслав Аргазы; Vyacheslav A. Ivanov; Viacheslav Ivanov (ORCID ID: 0000-0003-2017-6532).

****Глоссарий.**

1. Будем называть научной, или количественной, метафизикой, или в рамках настоящей статьи просто метафизикой, раздел фундаментальной физики, посвященный выявлению скрытых закономерностей вселенной, входящих в иерархию физических законов в качестве первичных, и дискурсивно базирующийся на дедуктивном импульсе в исследовании логических закономерностей, могущих приводить к такому выявлению и его последующей верификации. Начнем с терминологической, временно очерченной лишь целями данной статьи и шире не легализуемой, пропедевтики локально здесь предлагаемого метафизического подхода с упором только на категории, могущие получить в метафизике некоторое специальное звучание или оттенки такового, не характерные для физики, или происхождение которых может отличаться от представлений о схожих процессах в физике.

2. Назовем емассой выражаемую посредством прямого и простейшего толкования эквивалентности Эйнштейна полную энергию покоя любого наблюдаемого в локальном пространстве явления независимо от качества и классификации видов наблюдаемой энергии и являющаяся суммой партонных или квантованных масс и включенных энергий явления – суммой, выражаемой в некоторых условных единицах, а в рамках настоящей статьи, для дальнейшего упрощения, в единицах электронной массы.

3. Частицами будем называть самостоятельные тела микромира, отвечающие всем правилам Закона организации масс вселенной и демонстрирующие в связи с этим принципиально детектируемые физикой вселенной оригинальные свойства и признаки существования.

4. Ассоциатами будем называть кратковременно, резонансно или виртуально существующие тела, сорт квази-частиц, отвечающих одному, или неполному списку, правил ЗОМ и получившие в этой связи некоторое выделенное существование, не обязательно показывающее определяемые физикой свойства или доказательства существования. Простейший частный пример – возможное отсутствие волновых свойств и невозможность в этой связи обнаружения в пространстве любого соответствия, которое можно было бы связать с комптоновской длиной волны квази-частицы. Ассоциат, упрощенно, это нечто, занимающее определенный наблюдаемый объем в пространстве, но нечто структурно определенное, а не хаотический сгусток энергии или разных форм партонной материи. Ассоциатом может считаться и короткоживущая частица, о которой наблюдатель физически не уверен, отвечает ли она всем правилам ЗОМ, что вызывается несовершенством или принципиальным отсутствием наличествующего инструментария. В этом смысле допустимо пользоваться понятием ассоциата более общо, в качестве синонима понятию «частица» при рассмотрении процессов, в которых надежное разделение объектов по упомянутым категориям затруднительно или не имеет особого значения.

5. Сферической частицей будем называть любую частицу, наделенную угловым моментом и способную в динамике своего условного покоя вписывать все без изъятия материальные кванты, или м-точки, своего масс-энергетического тела в некую идеализированную сферу вращения. Прецессирующие веретена в этом смысле также будем относить к разряду сферических частиц.

6. Линейными частицами по классификации Закона организации масс в метафизике будем называть самостоятельные тела с приведенной комптоновской длиной волны, не меньшей половины длины классического радиуса электрона. Частицы с меньшей приведенной длиной волны будем называть квадратичными. В идеально одинаковых условиях предложенного частицам эвентуального масс-энергетического роста, при организации соответствующего притока энергии (или мгновенно доставляемой плотности насыщения) в реакционный объем, квадратичные частицы достигают больших масс и растут ежесекундно быстрее линейных в том соотношении, о котором говорят их названия. Речь идет об умозрачных или о некоторых реально способных к такому росту и подходящих для сравнения в эксперименте частицах.

7. Назовем гео-эквивалентностью соответствие, позволяющее при выборе одного из возможных принципов упаковки емасс в объемы выражать некоторые оразмеряющие параметры объемов в безразмерных единицах емассы. Линейные тела позволяют пользоваться таким соответствием для линейных измерений объема – для радиусов, длин сторон или некой определенной характеристической длины, квадратичные – для площадей, кубические – для объемов. Гео-эквивалентность ограничено допустима для частных случаев тел микромира или как фаза в полном цикле их синтеза, притом для емасс, далеких от достижения в наблюдаемом объеме плотностных параметров черных дыр.

8. Назовем параметрической ячейкой синтеза сферической частицы трехмерного пространства кубический объем со стороною 2, описывающий сферу частицы с радиусом 1, структурно вбирающую в себя всю её энергомассу (или полумассу в особом случае наблюдения) без остатка.

9. Назовем контактной сферой или ассоциативной сферой частицы сферический объем, окружность проекции которого на плоскость наблюдения отвечает уравнению

$$27. \quad x^2 + y^2 = R_c^2,$$

где x и y принимают самостоятельные значения от 0 до $\sqrt{2}$, притом что x в то же время отвечает гео-эквивалентной полумассе линейного вклада в емассу наблюдаемой частицы в том же диапазоне от 0 до $\sqrt{2}$. Уходя от нулевого значения и принимая за единицу, в качестве примера, полумассу $243/2$ такой частицы с емассой 243, мы приходим к величине радиуса контактной сферы максимум $(243/2)*\sqrt{2}$, то есть к величине ее диаметра $243*\sqrt{2}$ и к соответствующей потенции линейного заполнения сферы эквивалентным емасс-содержанием.

10. Назовем реакционной или упаковочной сферой частицы, сферой синтеза или расчетной сферой сферический объем, количественно равный объему параметрической ячейки, окружность проекции которого на плоскость наблюдения отвечает уравнению

$$28. \quad x^2 + y^2 = R_s^2 = R_c^2 / (\pi/2)$$

11. Назовем контактной и упаковочной сферами линейной по классификации ЗОМ частицы или ассоциата сферические объемы, описываемые окружностью проекции на плоскость наблюдения, отвечающей уравнению, соответственно

$$29. \quad C_{Rc}^2 = R_c^2 \text{ и}$$

$$30. \quad C_{Rs}^2 = R_s^2 = R_c^2 / (\pi/2);$$

$$31. \quad C_{Ls}^2 = L_s^2 = R_c^2 / \sqrt{2} = R_s^2 / (4/\pi),$$

где C – упаковочный гео-эквивалент e -полумассы ассоциата как, соответственно, контактный радиус R_c , расчетный радиус R_s и полудлина L_s стороны его параметрического куба (ПК) в Счетном време-пространстве; R_s служит также полудлиной стороны условного параметрического куба в пространстве-времени – куба, умозрительно вмещающего линейно упаковываемой емассы больше в $(4/\pi)^{1/2}$ раз, чем позволяет в рамках своей гео-эквивалентности сфера синтеза (например, для e -массы 243), что удобно для беглой оценки соотношений емкости параметрического и физического пространств, имея на руках лишь данные о длинах комптоновских волн в физике.

12. В качестве примера отметим следующие полезные при рассмотрении умозрительных частиц выражения с определенными емассами линейного вклада x в полную полумассу (в данном случае заменяемого его эквивалентом – полудлиной стороны ПК):

$$32. \quad x^2 + y^2 = R_c^2 = (E_{ch} * \sqrt{2})^2 \text{ для } x = y = E_{ch};$$

$$33. \quad x^2 + y^2 = R_c^2 = (E_{2a} * \sqrt{2})^2 \text{ для } x = y = E_{2a};$$

$$34. \quad x^2 + y^2 = R_c^2 = (E_{ch} * \sqrt{2})^2 \text{ для } x = 1,11(1); y = E_{2a}.$$

Последнее выражение может быть иллюстративно полезно в том случае, когда частицы, отвечающие условию $R_c^2 = (E_{ch} * \sqrt{2})^2$, могут обладать в параметрическом пространстве различающимися структурами, в частности, что касается соотношения долей определяющего состав квадратичного и линейного вкладов в полную емассу, или когда при определенных условиях частица или ассоциат одной структуры может перестроиться в объект иной структуры или в собственный изомер, причем в первом случае может изменить полную массу с поглощением или отчуждением излишней массы в виде осколков – и при этом ряд полу-виртуальных частиц разной массы на какой-то фазе процесса могут иметь одну и ту же по размерам контактную сферу. Этот процесс может быть обратимым или даже идеально обратимым, то есть возможно наблюдение случая резонирующих масс. Более вероятным, в

общем количестве случаев, представляется вариант симметризации квадратичных масс, подчиняющихся спин-волновому правилу ЗОМ, когда определяющим следует считать стандартизацию Счетчиком, при прочих равных или несущественных, принципа экономии мышления, однако в случае идеального резонанса решающим будет вмешательство принципа Лешателье и адекватных ему в наблюдаемых условиях побочных процессов.

13. В вышеприведенных выражениях не учитывался тот факт, что крупные частицы с емассами, большими $243(4/\pi)^{1/4}$, не могут иметь волновых тел, превышающих своим радиусом величины $243v^2$ (что характеризует тело пограничного для ЗОМ класситрона), поэтому речь шла об абстрактных примерах или о неких ассоциатах с такими массами, размер волновых тел для которых несущественен. Можно принять, что первоначальное контактное тело ассоциата при его превращении в частицу сворачивает свои размеры до разрешенных ЗОМ на втором этапе собственного синтеза, при этом соответствующая часть емассы, которая принималась на первом этапе долей линейной контактной массы, переходит в квадратичное состояние ровно в той пропорции, в какой сокращается радиус контактного тела относительно разрешенного классическим радиусом электрона, с переходом тела в волновое (часть полумасс, при физическом взгляде на вещи, уходит с наблюдаемого основания цилиндрического среза локального полнотория в глубь своих полупространств).

14. Генетически важным параметром для тяжелых ассоциатов является упаковочный радиус. На этом радиусе следует следить за достижением упаковочной сферой энергетической плотности, необходимой как первичное условие ЗОМ для синтеза возможной частицы. При этом то материнское контактное тело, которое превышает размерами это упаковочное и вмещает его, можно рассматривать в качестве ответственного за достижение вышеупомянутой плотности: его усредненная масс-энергетическая плотность должна быть такой же.

15. Не следует упускать из виду, что в случаях когда ограничением для размеров контактного тела выступают параметры волнового тела формирующегося ассоциата, следует учитывать сокращение последних с ростом массы, так что наблюдаемая е-плотность будет расти квадратично с изменением последней. Можно упростить рассмотрение, однако, формально принимая контактное тело неизменным и лишь заполняющимся, как любой абстрактный регион, растущей с квадратичным коэффициентом масс-энергией. Совпадающие для результирующей плотности выводы двух математических вариаций не будут иметь для физических исчислений решающего значения кроме случаев, запрещающих подобные приближения, например, в результате сложных промежуточных превращений контактных тел в волновые и обратно непосредственно в процессе наблюдения.

16. Отбросим на время соображения, связанные с попытками изобразить альфа-процесс физически достовернее, чем это требуется для скорейшего вычисления констант. Памятуя, что Счетчик ведет расчеты в двух локальных полупространствах общей би-массы самостоятельной частицы/ассоциата отдельно для каждой из полусфер мгновения, примем в качестве стартового расчетного половинное значение емассы накачки, включаемой в любой параметрический квадрат време-пространственного сечения любого из двух моментов одного мгновения и отвечающей упаковке полной массы наблюдаемого объекта в полном двойном мгновении наблюдения. Таким образом, уравнение окружности контактного сечения объекта наблюдения, описывающей параметрический квадрат, можно пользуясь гео-эквивалентностью записать – если факт прямой пропорциональности единиц линейно упаковываемой безразмерной массы радиусу (в данном случае не диаметру) этой сферы налицо – заменяя геометрические длины на осях координат относительными массами или коэффициентами роста последних за время наблюдения.

17. Беря примером класситрон или рождающийся в его объеме электрон (оба – линейные тела), легко видеть, что оба потребуют квадратичного роста плотности относительно стартовой, отвечающей наполнением их емассой всего контактного региона – только в этом случае соответствие требованию позволит их линейной плотности сферы синтеза сравняться с линейной плотностью региона. Этот условно квадратичный рост плотности с коэффициентом $\sqrt{\pi/2}$ может быть обеспечен или ростом линейной до-упаковки региона емассой с таким же коэффициентом, или параллельным росту сокращением радиуса региона в процессе роста емассы с коэффициентом $(\pi/2)^{1/4}$.

18. Симметричное соответствие спин-волновому правилу ЗОМ будет выполняться в общем случае при соответствующем выделении, с ростом массы *любого* ассоциата, в его линейном теле также двух зон роста, первичной и вторичной – соотносящихся масс-энергетически так, чтобы при этом выполнялось спин-волновое правило типа (1). Квадратичную долю массы внутри упаковочного тела при таком рассмотрении зачастую можно назвать третичной, ибо упомянутое правило (1) требует трех участников. Для умозрительной частицы 300, к примеру, первичной емассой будет 243, вторичной 27, третичной 30.

19. Счетчик оперирует при этом как бы блоками структур. Так, частицу 300, получаемую альтернативным путем, Счетчик может рассматривать как составленную блоками 270, 27 и 3, подчиняющуюся спин-волновому правилу $(270 + 27 + 3)/(27 + 3)/3$ и возникшую в результате ростовой эволюции частицы 270 по правилу $300/30/3$, так что сам путь эволюции не имеет в метафизике организации масс решающего значения. Счетчик может оперировать блоком 243 в качестве исходного, нарастить его до емассы 270 и затем в процессе дальнейшего роста массы воспользоваться – в неких особых условиях, в чужом контактном теле, например, – одним и тем же линейным коэффициентом по каждому измерению счета, так что блок 243 отвечает блоку 270 и блоку 300 соответственно по одному, двум и трем измерениям одного и того же счета (измерениям, не имеющим здесь отношения к измерениям пространства, хотя в Природе физическое наблюдение такого отношения рандомно допустимо).

20. Симметричные относительно спин-волнового правила частицы отличаются равенством первичного и вторичного линейных коэффициентов организации масс и определенно лучше соответствуют принципу экономии мышления; квадратичный коэффициент при этом есть простой квадрат первичного, а первичный и вторичный каскадный коэффициенты равны. Разумеется, наблюдателю не следует предполагать наличие истинного мышления у Счетчика в естественных вселенных, а объяснять устойчивость симметричных частиц иными вероятностными соображениями, например, связанными с вращением и доставляемыми в Счет этим фактором его усложнениями, вызывающими к упрощению.

21. Поскольку в 3-сфере вселенной партоны каждого из двух знаков полумассы целевой частицы принадлежат, формально, своему полноторию Клиффорда, а не всей 3-сфере, мы в умозрительных целях и упрощенно можем говорить о нахождении их в некоей локальной упаковочной сфере, имеющей в рамках своего момента существования форму простого цилиндра, осевое сечение которого имеет форму идеального круга с радиусом, геоэквивалентным для линейных частиц их «упаковочной полумассе». Полумассу линейного свойства в этой модели мы расположим на верхнем наблюдаемом основании такого цилиндра квази-физического полупространства, а квадратичную составляющую его емассы – в его глубинных срезях-сечениях. Sic: в параметрическом пространстве все составляющие емассы принадлежат одному сечению цилиндра каждого из двух моментов в общем мгновении време-пространства, что не является требованием, предъявляемым к физике, ввиду появления «глубинных» расстояний лишь во *взаимодействии* двух модусов предлагаемой к использованию модели време-пространства (в принципе, модусов четыре, каковые подробности можно временно опустить).

22. 3-сфера, однако, как сумма модусов-полноториев, чисто геометрически обладает в $\sqrt{2}$ раза большим радиусом, что отвечает радиусу контактной, а не упаковочной, сферы частицы (или будущей частицы). Таким образом, ввиду темпорального, а не чисто пространственного, различия модусов-полноториев, мы можем говорить, снимая противоречие, о контактной сфере частицы как принадлежащей бимодусному пространству, а о реакционной сфере – принадлежащей одномодусному. При этом энергетически уплотняя контактную сферу до некоего критического показателя, мы уплотняем модусные сечения полноториев до требуемой условиями синтеза плотности каждой полумассы отдельно в каждом модусе. В результате общая реакционная масса ассоциата окажется заключена как бы в сечении параметрического куба с длиной стороны (для линейных тел), эквивалентной уже полной массе умозрительной частицы, а не двум полумассам как было в случае выделенного одномодусного рассмотрения.

23. Возвращаясь к удвоению полумасс в би-модусе Счета – полумасс, вписанных вместе в рассматриваемую контактную сферу (приближение «масса-диаметр»), следует оперировать линейной емассой 243 для сферического тела в параметрическом квадрате Счета и линейной же емассой $243\sqrt{4/\pi}$ в сфере синтеза для ассоциата, вписывающего в физическом пространстве емассу в умозрительный квадрат. Если в сфере синтеза «243» будет достигнута плотность $243\sqrt{4/\pi}$ емасс в расчете на её размер, определяемый классическим радиусом электрона, то будет выполнено одно из условий ЗОМ для синтеза электронной массы или, на выбор, линейной мономассы 243.

24. Зона синтеза «243» геометрически способна включать в себя линейный ассоциат с емассой $243\sqrt{4/\pi} \sim 274,196$, но сферическое тело – с емассой не большей 243. Если наблюдатель замечает насыщение линейно организованного региона большей энергией, новые порции емассы будут заполнять уже зону роста, разрешенную квадратичным правилом, и в целом несферический ассоциат может достигнуть массы $243(4/\pi)$. На каждом этапе роста его емасса будет определяться выражением (28) для гео-эквивалентных линейных координат, отвечающих, каждая, своему коэффициенту роста по каждому из двух измерений Счета. Итак, для контактной сферы сферической частицы 243 (или параметрического ассоциата $243\sqrt{4/\pi}$) на момент начала эксперимента) характерно линейное распределение массы 274,196 по всему параметрическому сечению контактного тела с радиусом, в $\sqrt{\pi/2}$ раза большим. При этом эквивалентный радиус $243\sqrt{4/\pi}$ отвечает критической длине волны, в физическом пространстве, еще позволяющей линейную форму упаковки е-масс в объемы.

На этом радиусе при вышеозначенном распределении емассы наблюдается часть емассы $243\sqrt{4/\pi} / \sqrt{\pi/2}$, на радиусе $243\sqrt{4/\pi} * (\pi/2)^{1/4}$ выделяется часть $243\sqrt{4/\pi} / (\pi/2)^{1/4}$ и на радиусе $243\sqrt{2}$ – вся емасса $243\sqrt{4/\pi}$.

25. На последнем из вышеупомянутых радиусе с подключением квантового насоса умозрительно увеличим линейное насыщение в $(\pi/2)^{1/4}$ раза, что виртуально допустимо, поскольку линейное насыщение абстрактной энергией наступает на этом радиусе лишь по достижении емасс-параметром объема величины в $(\pi/2)^{1/2}$ большей. Отметим в качестве определяющего факт, что каждый условный квант масс-энергии условно однородного бульона насыщения увеличит при этом массу в $(\pi/2)^{1/4}$. Мы можем говорить о существовании в контактном теле некоего виртуального ассоциата с каскадным коэффициентом $(\pi/2)^{1/4} - 243\sqrt{4/\pi} * (\pi/2)^{1/4} / 243\sqrt{4/\pi} / 243\sqrt{4/\pi} / (\pi/2)^{1/4}$. При дальнейшей работе квантового насоса мы достигаем максимального линейного насыщения контактной сферы $243\sqrt{4/\pi} * (\pi/2)^{1/2}$ на таком же ее радиусе, а каскадное тело охарактеризуется формулой $243\sqrt{4/\pi} * (\pi/2)^{1/2} / 243\sqrt{4/\pi} * (\pi/2)^{1/4} / 243\sqrt{4/\pi}$. Однако, если контактное тело процесса попадает в размеры волнового тела ассоциата, то это контактное тело вынужденно сокращает свой радиус в пропорции увеличения включенной

массы, то есть с тем же контрольным коэффициентом $(\pi/2)^{1/2}$. Таким образом, в одной из волновых сфер этого этапа ассоциативного процесса вся масса контактного тела $243\sqrt{4/\pi} * (\pi/2)^{1/2}$ оказывается включенной в сферу с радиусом $243\sqrt{4/\pi}$ и представлена она в этой сфере партонами емасс с партонными весами $N * (\pi/2)^{1/2}$, где N – первоначальное количество в любом включенном в область объекте условных минимальных квантов эксперимента на момент его начала, или, в других единицах, первоначальная емасса этого объекта.

26. Вернемся к началу эксперимента и повторим его, наблюдая на этот раз за радиусом синтеза $243E_{2a}$, меньшем радиуса $243\sqrt{4/\pi}$. Линейная часть массы на этом меньшем радиусе будет представлена емассой $243E_{2a}$, реакционный объем будет заполнен партонами $N * (\pi/2)^{1/2}$, и в случае удачного соотношения партонных масс возможна организация неких новых каскадных тел с участием линейной и квадратичной части включенных в бульон масс, чего мы, предположительно, не наблюдаем.

27. Вновь вернемся к началу эксперимента и повторим его с коэффициентом линейного насыщения $E_{сн}^2$, превышающем геометрический коэффициент $(\pi/2)^{1/2}$. Наблюдать предстоит за радиусом синтеза $243\sqrt{2} / E_{сн}^2 \sim 274,193$, линейная часть массы $274,193$ реакционной сферы которого будет включать массу $243E_{2a} \sim 274,072$ в качестве большей из своих составляющих и будет дополнена в сфере синтеза партонами $N * E_{сн}$. Данная реакционная сфера обладает линейной емкостью, на момент наблюдения, $274,193 > 243E_{2a}$, однако линейная плотность включенной в нее виртуальной сферы синтеза $243E_{2a}$ уже позволяет преодолеть порог плотности, требуемой для синтеза электрона или его энергетического моно-изомера в качестве первичного условия, поскольку коэффициент сжатия $E_{сн}^2$ превысил коэффициент сжатия $(\pi/2)^{1/2}$ на всем линейном протяжении контактной сферы $243\sqrt{2}$.

28. Далее в действие приводится процесс каскадного синтеза на основе виртуальных частиц $N * E_{сн}^2$ (точнее, $1/3 * E_{сн}^2$ в данном случае) и линейного вклада $274,072$ в составе емассы $274,072 * E_{сн}$ (формально – $(274,072/E_{сн}) * E_{сн}^2$), отражаемый выражением (1), с получением на выходе квази-нейтрона и итоговым выбросом электрона как естественного максимума в ряду тройных линейных масс, допустимых к существованию в особой ячейке вселенского пространства – в сфере с диаметром, равным диаметру классического радиуса электрона.

29. Кратко обобщая, можно отметить, что с превращением квантового супа виртуальной накачки в ассоциат « $243E_{2a} * E_{сн}^2$ » особое волновое тело наблюдаемой умозрительной частицы сжимается по комптоновскому требованию в $E_{сн}^2$ раза, но такое диаметральное усыхание контактной ячейки означает ее превращение в реакционную, что запускает вышеупомянутые процессы благодаря удовлетворению соответствующих плотностных энергетических требований ЗОМ.

30. В «сферической» же (в модуле – цилиндрической) части реакционного объема $N * \sqrt{4/\pi} * E_{сн}^2$, вмещающей в себя в $\sqrt{4/\pi}$ меньшую емассу $N * E_{сн}^2$ мы можем наблюдать временное равновесие резонансов с материальным балансом $N * E_{сн}^2$, поддерживаемым разными виртуальными объектами с отличающимися параметрами x и y из выражения (28), включая варианты $x = E_{сн}$, $y = E_{сн}$; $(x = E_{2a}, y = 1,11(1)) + \Delta m$; $(x = 1,11(1), y = E_{2a}) + \Delta m$; $(x = 1,11(1), y = 1,11(1)) + \Delta m$, так что виртуальная линейная частица $243 * 1,11(1)$ и весомый участник альфа-каскада 270 может становиться элементом альфа-процесса на вполне законных основаниях как допустимый по массе объект, существование которого в резонансах спровоцировано геометрическими предпосылками.

31. Полезно также обратить внимание на то следствие шестимерности пространства Счета, которое приводит к установлению величины массы m_3 перекрестного каскада в размере одной трети массы электрона, когда $N^D = 729$. Образование такой частицы можно доверить простой ассоциативной вероятности, но можно и предполагать ее предварительное образование

в квантовом супе из трехпартонного зародыша, имеющего в качестве линейной доли массы, его составляющей, скелетную емассу $1/3$ (то есть $243/729$). В этом случае получает дополнительные аргументы также идея о том, что вселенная пользуется этой массой при запуске альфа-реакции как единичной, как счетным квантом, и что целочисленность емассового числа 270 (или, при выражении в данных квантах, 810) приобретает некоторое локально сакральное значение: на самом деле центром расчетных интересов всей вычислительской работы t-машины была частица « $1/3$ », а не полная масса 243, к ней приложенная, и за развитием которой здесь предлагалось особенно следить.